

**PENGENDALI *SERVO STATE FEEDBACK* PADA SISTEM
MAGLEV BERDASARKAN *COEFFICIENT DIAGRAM METHOD*
DENGAN *FEEDBACK LINEARIZATION***

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi S2 Teknik Elektro
Sistem Isyarat Elektronis
Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi

Diajukan oleh

ALFIAN MA'ARIF

14 / 376439 / PTK / 10142

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2017**

PENGESAHAN TESIS

TESIS

**PENGENDALI *SERVO STATE FEEDBACK* PADA SISTEM *MAGLEV*
BERDASARKAN *COEFFICIENT DIAGRAM METHOD* DENGAN *FEEDBACK
LINEARIZATION***

Dipersiapkan dan disusun oleh

Alfian Ma'arif
14/376439/PTK/10142

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal : **21 Agustus 2017**

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Dr. Eng. Adha Imam Cahyadi, S.T., M.Eng.
Pembimbing Pendamping

Ir. Oyas Wahyunggoro, M.T., Ph.D.

Anggota Dewan Penguji Lain

Dr. Ir. Samiadji Herdjunanto, M. Sc.

Dr. Eng. Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal: **14 SEP 2017**

Pengelola Program Studi: S2 Teknik Elektro

Dr. Eng. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc.
NIP. 196708021993031002

B

Mengetahui,

Ketua Departemen/Wakil Penanggung Jawab Program Studi
Teknik Elektro dan Teknologi Informasi

Sarjiva, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 192307061999031005

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini tidak mengandung karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak mengandung karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Informasi dan materi tesis yang terkait hak milik, hak intelektual dan paten merupakan milik bersama antara tiga pihak yaitu penulis, dosen pembimbing dan Universitas Gadjah Mada. Dalam hal penggunaan informasi dan materi tesis terkait paten maka akan diskusikan lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dari ketiga pihak tersebut.

Yogyakarta, 06 Oktober 2017

Alfian Ma'arif

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Pengendali Servo State Feedback* pada Sistem Maglev Berdasarkan *Coefficient Diagram Method* dengan *Feedback Linearization*. Laporan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar *Master of Engineering* (M. Eng.) pada Program Studi S2 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Muhtadi, dan Ibu Tri Puji Astuti, yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis baik secara moril maupun materi serta Adikku Arfiati Fardani, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
2. Bapak Adha Imam Cahyadi, S. T., M. Eng., D. Eng., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Ir. Oyas Wahyunggoro, M. T., Ph. D., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan ilmu dan bimbingan terbaik kepada penulis.
3. Bapak Sarjiya, S. T., M. T., Ph. D., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi dan Bapak Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M. Sc., selaku Ketua Program Studi S2 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada yang memberikan izin kepada penulis untuk belajar.
4. Para Dosen Program Studi S2 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.

5. Para Karyawan/wati Program Studi S2 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada yang telah membantu penulis dalam proses belajar.
6. Rekan-rekan Laboratorium Instrumentasi dan Pengendali yang telah sama-sama berjuang dan saling membantu selama penelitian.
7. Rekan-rekan Program Studi S2 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada Angkatan 2014, terima kasih atas kebersamaan selama masa studi yang menyenangkan, ilmu-ilmu baru yang dibagi, diskusi-diskusi yang menginspirasi dan bantuan-batuannya yang tulus.
8. Hanamirza Nabila yang selalu mendampingi, memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materi.
9. Segala pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua jenis saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan tambahan bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang terdapat dalam tesis ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Nopember 2017

Alfian Ma'arif

ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

MAGLEV	: <i>Magnetic Levitation</i>
CDM	: <i>Coefficient Diagram Method</i>
DOF	: <i>Degrees of freedom</i>
SMC	: <i>Sliding Mode Control</i>
PID	: <i>Proportional Integrator Derivative</i>
PD	: <i>Proportional Derivative</i>
FLC	: <i>Fuzzy Logic Control</i>
LQR	: <i>Linear Quadratic Regulator</i>
FL	: <i>Feedback Linearization</i>
MLS	: <i>Magnetic Levitation System</i>
L_0	: Nilai induktansi ketika tidak ada objek
L	: Nilai induktansi ketika ada objek
x_0	: Posisi ekuilibrium objek
f_e	: Gaya elektromagnet induktor
k	: Konstanta elektromagnet
x	: Posisi ketinggian objek
\dot{x}	: Turunan pertama dari posisi yaitu kecepatan
\ddot{x}	: Turunan kedua dari posisi yaitu percepatan
m	: Massa objek
R	: Nilai resistansi
E	: Tegangan sumber
i	: Arus pada rangkaian
g	: Percepatan gravitasi
$\frac{d}{dt}$: Turunan pertama terhadap waktu
$\frac{d^2}{dt^2}$: Turunan kedua terhadap waktu
L_f	: <i>Lie derivative f</i>
L_g	: <i>Lie derivative g</i>
ρ	: <i>Relative degree</i>
y	: Keluaran sistem
\dot{y}	: Turunan pertama keluaran sistem
\ddot{y}	: Turunan kedua keluaran sistem
\dddot{y}	: Turunan ketiga keluaran sistem
u	: Sinyal pengendali
δ_i	: <i>Stability index ke-i</i>

τ	: <i>Equivalent time constant</i>
a_i	: Nilai koefisien polinomial ke- <i>i</i>
γ_i^*	: <i>Stability limit</i>
δ_i	: Nilai koefisien polinomial sistem <i>open loop</i>
M_a	: Matriks <i>controllability</i>
P_a	: Matriks <i>state controllability</i>
T	: Matriks transformasi
T^{-1}	: Invers matriks transformasi
P_T	: Persamaan polinomial target
P_{OL}	: Persamaan polinomial <i>open loop</i>
v	: Sinyal pengendali <i>servo state feedback</i>
K_a	: Penguatan pengendali <i>servo state feedback</i>
K	: Penguatan <i>state feedback</i>
k_i	: Penguatan <i>state feedback</i> ke- <i>i</i>
k_I	: Penguatan <i>integrator</i>
R	: Matriks bobot <i>state</i> metode LQR
Q	: Matriks bobot pengendali metode LQR
\sim	: Sampai/hingga
∞	: Tak terhingga
$=$: Sama dengan
\neq	: Tidak sama dengan
$>$: Lebih besar

ABSTRACT

Magnetic Levitation (MagLev) System is a modern technology that uses an electromagnetic force to levitate an object in the air. This technology is contactless, frictionless, efficient and easy to implement. The characteristic of the system is unstable, fast dynamics and highly nonlinear. Because of that, it is difficult to control and the controller design becomes challenge task.

This research proposed combination between nonlinear technique and linear controller. Feedback linearization is a nonlinear technique that is used to control the nonlinearity of magnetic levitation system and servo state feedback as a linear controller to control the position of the object. The challenge of servo state feedback controller is how to determine the parameter value of integrator and state feedback gains. Coefficient Diagram Method (CDM) is proposed in this research to solve the problem of determining the parameter value.

The result of the simulation shows that feedback linearization can cancel the nonlinearity of the system and transform the nonlinear system to linear system. The simulation also shows that Servo state feedback controller can eliminate the steady-state error of the system and can control the position of the object. The proposed method, CDM is able to give the parameter value with the balance of response, stability, and robustness of the system. The CDM standard parameter gives the good performance with the balance between rising time and overshoot also the faster value of settling time. It proves that CDM can eliminate the trial error method to determine the parameter gain of the controller with the good performance of the system. The uncertainty parameter of inductance and resistance is very affecting in the system even the small change. However, the proposed controller still can handle in some limit. Comparing with another method, CDM has better performance than LQR because CDM have a faster settling time which was 1.06 seconds while LQR dan Pole placement have a settling time 1.47 and 1.51 seconds.

Keywords — Magnetic Levitation (Maglev) System; Feedback Linearization; Servo State Feedback; Coefficient Diagram Method (CDM); Linear Quadratic Regulator (LQR).

INTISARI

Sistem *Levitasi* Magnetis (MagLev) adalah teknologi modern yang menggunakan gaya elektromagnet untuk melayangkan sebuah objek di udara. Teknologi ini bersifat tidak ada kontak fisik, tidak ada gesekan, efisien dan mudah untuk diterapkan. Karakteristik sistem ini adalah tidak stabil, memiliki dinamik yang cepat dan memiliki sifat *nonlinear* yang tinggi. Oleh karena itu, sistem ini sulit untuk dikendalikan dan perancangan pengendali menjadi hal yang menantang.

Penelitian ini berisi tentang kombinasi antara teknik *nonlinear* dan pengendali linear. *Feedback linearization* adalah teknik *nonlinear* yang digunakan untuk mengendalikan *nonlinearitas* sistem *levitasi* magnetis dan pengendali *servo state feedback* sebagai pengendali linear untuk mengendalikan posisi objek. Tantangan pengendali *servo state feedback* adalah bagaimana menentukan nilai parameter penguatan *integrator* dan *state feedback*. *Coefficient Diagram Method* (CDM) diusulkan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan masalah menentukan nilai parameter.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa *feedback linearization* dapat menghilangkan *nonlinearitas* sistem dan mengubah sistem *nonlinear* ke sistem linear. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa pengendali *servo state feedback* dapat mengeliminasi *steady-state error* sistem dan dapat mengendalikan posisi objek. Metode yang diusulkan, CDM, dapat memberikan nilai parameter dengan keseimbangan respons, kestabilan, dan ketahanan sistem. Nilai parameter standar CDM memberikan kinerja sistem yang baik dengan keseimbangan antara waktu naik dan *overshoot* dengan nilai *settling time* tercepat. Hal ini membuktikan bahwa CDM dapat menghilangkan metode *trial and error* dalam menentukan nilai parameter pengendali dengan kinerja yang baik. Perubahan nilai parameter induktansi dan resistansi sangat mempengaruhi sistem bahkan dengan perubahan yang kecil. Akan tetapi, pengendali yang diusulkan masih dapat menangani dalam batas tertentu. Perbandingan CDM dengan metode lain, CDM mempunyai kinerja yang lebih baik daripada LQR dan *Pole Placement* karena CDM mempunyai *settling time* lebih cepat sebesar 1,06 sekon sementara LQR dan *Pole Placement* mempunyai *settling time* sebesar 1,47 dan 1,51 sekon.

Kata kunci — Sistem *Levitasi* Magnetis; *Feedback Linearization*; *Servo State Feedback*; *Coefficient Diagram Method* (CDM); *Linear Quadratic Regulator* (LQR).

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Penelitian	5
1.6 Sistematika Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Sistem <i>Levitasi</i> Magnetis	14
2.2.2 <i>Feedback Linearization</i>	17
2.2.3 Konsep <i>Coefficient Diagram Method</i> (CDM).....	19
2.2.4 Pengendali <i>Servo State Feedback</i>	23
2.2.4.1 Pengendali <i>Servo State Feedback</i> pada Sistem Tipe 1	25
2.2.4.2 Pengendali <i>Servo State Feedback</i> pada Sistem Tipe 0	26
BAB III METODOLOGI.....	29
3.1 Jalannya Penelitian.....	29
3.2 Perancangan Sistem	30
3.2.1 Perancangan Pengendali Sistem Maglev	32
3.2.1.1 Model Matematis Sistem Maglev	33
3.2.1.2 Teknik <i>Feedback Linearization</i> pada Sistem Maglev.....	34
3.2.1.3 Pengendali <i>Servo State Feedback</i> pada Sistem Maglev	37
3.2.1.4 Konsep <i>Coefficient Diagram Method</i> (CDM)	39
3.2.1.5 Bentuk <i>Controllable Canonical Form</i>	41

3.2.1	Implementasi Simulasi Pengendali Sistem Maglev	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1	Pengujian Simulasi.....	47
4.2.1	Pengujian <i>Open Loop</i>	48
4.2.2	Pengujian Parameter Konsep CDM	49
4.2.2.1	Pengujian dengan Variasi Nilai <i>Stability Index</i>	54
4.2.2.2	Pengujian dengan Variasi Nilai <i>Equivalent Time Constant</i>	56
4.2.3	Pengujian Dengan Referensi Sinyal <i>Ramp</i> dan <i>Parabolic</i>	59
4.2.4	Pengujian Kestabilan Parameter Konsep CDM	61
4.2.5	Pengujian Terhadap Gangguan dan Perubahan Nilai Parameter.....	62
4.2.6	Pengujian Perbandingan Dengan Metode Lain.....	66
4.2	Temuan Penelitian.....	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Aplikasi atau penerapan sistem maglev masa kini dan masa depan ..	1
Gambar 2.1. Ilustrasi Sistem <i>Levitasi</i> Magnetis.....	15
Gambar 2.2. <i>Free Body Diagram</i> Sistem Maglev.....	16
Gambar 2.3. Grafik Koefisien Diagram.....	21
Gambar 2.4. Grafik Pengaruh <i>Stability Index</i> (γ_i).....	22
Gambar 2.5. Grafik Pengaruh <i>Equivalent time constant</i> (τ).....	22
Gambar 2.6. Pengendali <i>Servo State Feedback</i> untuk Sistem dengan <i>Integrator</i>	25
Gambar 2.7. Pengendali <i>Servo State Feedback</i> untuk Sistem tanpa <i>Integrator</i> ...	27
Gambar 3.1. Jalannya Penelitian.....	30
Gambar 3.2. Blok Diagram Perancangan Sistem.....	31
Gambar 3.3. Blok Diagram Sistem dengan Pengendali <i>Servo State Feedback</i>	37
Gambar 3.4. Blok <i>S-function</i> Masukan Sinyal Referensi, <i>feedback linearization</i> , dan Model <i>Nonlinear</i> Sistem Maglev	44
Gambar 3.5. Blok <i>Gain State</i> Matriks A dan B Sistem Maglev yang Ekuivalen..	44
Gambar 3. 6. Blok <i>Integrator</i> , Penguatan <i>Integrator</i> , dan Penguatan <i>State</i> <i>Feedback</i> pada Pengendali <i>Servo State Feedback</i>	44
Gambar 3.7. Blok Simulasi Gangguan.....	45
Gambar 3.8. Blok Perubahan Nilai Parameter Massa, Induktansi dan Resistansi	45
Gambar 3.9. Hasil Perancangan Simulasi Pengendali Sistem Maglev pada <i>Simulink Matlab</i>	46
Gambar 4.1. Hasil Respons Pengujian <i>Open Loop</i> Sistem	48
Gambar 4.2. Grafik Diagram Koefisien Variasi Nilai <i>Stability Index</i>	50
Gambar 4.3. Respons Sistem dengan Variasi <i>Stability index</i>	52
Gambar 4.4. Grafik Diagram Koefisien dengan Variasi <i>Stability Index</i>	54
Gambar 4.5. Respons Sistem dengan variasi <i>Stability index</i>	55
Gambar 4.6. Grafik Diagram Koefisien Variasi Nilai <i>Equivalent time constant</i> ..	57
Gambar 4.7. Keluaran Sistem dengan Variasi <i>Equivalent time constant</i>	58
Gambar 4.8. Respons Sistem Terhadap Referensi Sinyal <i>Ramp</i>	60
Gambar 4.9. Respons Sistem Terhadap Referensi Sinyal <i>Parabolic</i>	60
Gambar 4.10. Letak <i>Pole</i> pada Bidang <i>s</i>	62
Gambar 4.11. Keluaran Sistem terhadap Gangguan	63
Gambar 4.12. Keluaran Sistem Terhadap Perubahan Massa	64
Gambar 4.13. Keluaran Sistem Terhadap Perubahan Nilai Induktansi.....	65
Gambar 4.14. Keluaran Sistem Terhadap Perubahan Nilai Resistansi	65
Gambar 4.15. Keluaran Sistem antara Metode LQR dan CDM	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Tinjauan Pustaka	10
Tabel 4.1. Nilai parameter sistem maglev	47
Tabel 4.2. Nilai Koefisien Polinomial Target	49
Tabel 4.3. Nilai Penguatan <i>State Feedback</i> dan <i>Integrator</i>	51
Tabel 4.4. Karakteristik Keluaran Sistem dengan Variasi <i>Stability Index</i>	53
Tabel 4.5. Karakteristik Keluaran Sistem dengan Variasi <i>Stability Index</i>	56
Tabel 4.6. Karakteristik Keluaran Sistem dengan Variasi <i>Equivalent time constant</i>	59
Tabel 4.7. Nilai <i>Poles</i> Sistem	61
Tabel 4.8. Karakteristik respons antara metode CDM dan LQR	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem *levitasi* magnetis (Maglev) adalah suatu teknologi modern yang mengembangkan konsep melayangkan objek dengan menggunakan gaya elektromagnet [1] [2] [3]. Teknologi ini telah diterapkan di berbagai bidang dan memiliki banyak aplikasi seperti sistem suspensi [4], turbin angin [5], robot mikro [6], *bearing* [7], teknologi medis [8], dan kereta maglev yang mampu menempuh kecepatan hingga 550 km/jam [9]. Bahkan teknologi ini masih dikembangkan lagi untuk menjadi teknologi masa depan seperti *space launch*, *tube car*, dan *space elevator* [2]. Aplikasi dan penerapan sistem maglev masa kini dan masa depan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Aplikasi atau penerapan sistem maglev masa kini dan masa depan [1] [2] [3]

Teknologi ini menjadi terkenal karena mempunyai ciri tidak adanya gaya gesek dan kontak fisik yang mengurangi energi sistem. Hal ini mengakibatkan sistem maglev memiliki efisiensi dan kinerja sistem yang tinggi [10]. Walaupun

begitu, sistem maglev memiliki karakteristik lain yang merupakan kelemahan dari sistem ini. Kumparan elektromagnet pada sistem maglev menyebabkan sistem memiliki sifat *nonlinearity* yang tinggi, respons yang tidak stabil dan sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, perancangan model dan pengendali untuk sistem ini sangat sulit [11]. Akan tetapi hal ini menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk mendesain pengendali sistem maglev [12].

Berbagai pengendali telah diterapkan pada sistem maglev seperti pengendali linear dan *nonlinear* [13]. Sebelum penelitian ini, beberapa pengendali *nonlinear* yang telah diajukan pada sistem maglev adalah *feedback linearization* [14], SMC [15], *backstepping* [16], *high-gain observer* [17], dan *passivity-based controller* [18]. Berdasarkan penelitian tersebut, pengendali *nonlinear* dapat memberikan hasil yang baik dalam mengendalikan sistem maglev. Hal ini disebabkan karena sistem maglev merupakan sistem *nonlinear* sehingga pengendali yang tepat untuk mengendalikan sistem maglev adalah pengendali *nonlinear*. Diantara beberapa pengendali *nonlinear* tersebut, pengendali *feedback linearization* memberikan hasil penerapan yang terbaik dalam mengendalikan *nonlinearity* sistem maglev. Hanya saja, penentuan parameter penguatan (*gain*) pengendali *feedback linearization* masih menggunakan metode *trial and error*.

Sementara itu, beberapa pengendali linear yang pernah diterapkan sebelumnya pada sistem maglev yaitu pengendali PID [19] [20], FLC [21] [22], dan *State Feedback* [23]. Dalam penerapan pengendali linear tersebut, sistem maglev harus dilinierisasi terlebih dahulu menjadi sistem linear [24]. Dengan proses linearisasi dan penentuan nilai parameter pengendali yang tepat, pengendali-pengendali linear yang sederhana dan lebih mudah untuk dirancang tersebut mampu mengendalikan sistem maglev.

Penentuan nilai parameter pengendali yang tepat adalah salah satu permasalahan dan merupakan kunci keberhasilan dalam perancangan suatu pengendali, khususnya pada penelitian ini adalah perancangan pengendali sistem maglev. Penentuan nilai parameter pengendali secara tepat dapat memberikan kinerja sistem yang baik. Pengendali linear yang paling sederhana seperti *servo*

state feedback seharusnya dapat diaplikasikan untuk mengendalikan *nonlinearity* sistem maglev melalui penentuan parameter-parameter pengendali yang tepat dan proses linierisasi model sistem maglev yang sesuai. Adapun model linear sistem maglev yang ekuivalen bisa diperoleh dengan menerapkan *feedback linearization*.

Metode yang sering dipakai dalam suatu penelitian untuk mendapatkan nilai parameter pengendali terbaik adalah metode *trial and error*. Metode ini dilakukan terus menerus sampai mendapatkan kinerja sistem yang baik. Selain tidak efektif, metode ini juga memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan pengalaman perancang dalam memilih nilai parameter. Lalu hasil metode ini juga belum tentu dapat memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk menentukan nilai parameter pengendali yang dapat memberikan kinerja sistem yang baik.

Metode koefisien diagram atau *Coefficient Diagram Method* (CDM) dapat diterapkan untuk mengatasi masalah penentuan nilai parameter pengendali yang digunakan. Pada metode koefisien diagram, spesifikasi kinerja sistem dituliskan ulang dalam beberapa parameter yang menetapkan fungsi alih kalang tertutup sistem dan terhubung secara eksplisit melalui persamaan aljabar dengan parameter-parameter pengendali yang digunakan [25]. Metode CDM memiliki keunggulan yaitu mempunyai parameter standar untuk menentukan nilai parameter pengendali dan dapat menjamin kinerja sistem yang baik [26]. Oleh karena itu, metode CDM dapat menghilangkan proses *trial and error* dalam menentukan nilai parameter pengendali yang dapat memberikan kinerja sistem yang baik.

Berdasarkan pada karakteristiknya, sistem maglev membutuhkan pengendali yang tepat. Hal ini menjadi suatu tantangan dan hal yang menarik bagi peneliti untuk merancang pengendali sistem maglev. Selain itu, sistem maglev merupakan teknologi yang memiliki banyak aplikasi dan penerapan masa kini dan masa depan. Oleh karena itu penelitian tentang sistem maglev merupakan penelitian yang menarik untuk dilakukan dan dikembangkan.

1.2 Perumusan masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sistem maglev memiliki dinamika yang *nonlinear* sehingga diperlukan teknik pengendali yang tepat untuk mengendalikan *nonlinearity* sistem maglev. Teknik pengendali yang tepat untuk sistem maglev adalah teknik pengendali *nonlinear*. Hal ini disebabkan karena sistem maglev merupakan sistem *nonlinear* sehingga diperlukan teknik pengendali *nonlinear*. Rumusan masalah selanjutnya adalah menentukan nilai parameter pengendali *servo state feedback* yang dapat memberikan kinerja sistem yang baik dan menghindari proses *trial and error* yang biasanya dilakukan dalam penelitian.

Rumusan masalah yang lain adalah pemberian gangguan dan perubahan nilai parameter. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gangguan dan perubahan nilai parameter terhadap kinerja sistem. Selain itu, berfungsi untuk menguji ketahanan pengendali yang diusulkan sehingga dapat diketahui batas maksimal pengendali dalam menghadapi gangguan dan perubahan nilai parameter.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menerapkan Konsep *Coefficient Diagram Method* (CDM) dalam menentukan nilai parameter Pengendali *Servo State Feedback*, mendapatkan model linear sistem maglev dengan *Feedback Linearization*. Lalu, mengendalikan posisi ketinggian objek sistem maglev, mendapatkan pengendali yang dapat memberikan kinerja sistem yang baik. Selanjutnya, menghilangkan metode *trial and error* dalam menentukan parameter pengendali dan mengamati pengaruh gangguan (*disturbance*) dan perubahan nilai parameter (*uncertainty*) terhadap ketinggian objek.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menerapkan dan mendalami ilmu yang telah didapat selama menempuh

Pendidikan Pascasarjana Teknik Elektro di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan semoga dapat menumbuhkan minat mahasiswa teknik elektro untuk mempelajari dan mendalami tentang teknik pengendali.

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah mendapatkan pengendali yang sesuai untuk mengendalikan sistem maglev serta mudah untuk diimplementasikan secara nyata pada sistem yang sebenarnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang guna meningkatkan kinerja sistem. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu dikembangkannya teknologi *magnetic levitation* di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini hanya sebatas pada simulasi dan objek penelitian adalah sistem maglev yang melayangkan suatu objek berupa bola baja secara vertikal (1 DOF) dengan ketinggian tertentu menggunakan elektromagnet (induktor). Selanjutnya, batasan ketinggian objek berkisar antara 0 – 2 cm dari bagian terbawah induktor dan perubahan nilai parameter sistem maglev dibatasi pada rentang $\pm 100\%$ dari nilai awal yang digunakan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul Pengendali *Servo State Feedback* pada Sistem Maglev Berdasarkan *Coefficient Diagram Method* dengan *Feedback Linearization* dibagi menjadi 5 bab. Hal ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan memudahkan pemahaman. Kelima bab tersebut meliputi, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, serta yang terakhir Kesimpulan dan Saran.

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan. Bab

Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori berisi tentang tinjauan pustaka dan studi literatur. Tinjauan pustaka terdiri dari metode, pengendali, ataupun optimasi sistem maglev yang pernah diterapkan peneliti lain beserta hasilnya, sekaligus sebagai penegasan keaslian penelitian tesis ini. Studi literatur berupa paparan teori-teori yang menjadi dasar penelitian.

Bab Metodologi berisi tentang penjelasan mengenai jalannya penelitian dan perangkat penelitian. Bab Hasil dan Pembahasan berisi tentang penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dan analisis kinerja pengendali sistem yang digunakan. Bab Kesimpulan dan Saran merupakan penutup dan berisi tentang penjelasan mengenai kesimpulan yang mengandung jawaban dari tujuan penelitian ini dan saran bagi peneliti-peneliti lain sesuai manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Sistem maglev telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Permasalahan utama dalam sistem maglev adalah mengendalikan posisi objek pada ketinggian tertentu sehingga objek dapat melayang di udara. Karakteristiknya yang *nonlinear*, menghasilkan respons yang tidak stabil, dan sulit untuk dikendalikan tetapi memiliki efisiensi yang tinggi akibat tiadanya gaya gesek membuat sistem maglev cukup menantang untuk diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, sistem maglev juga memiliki banyak aplikasi karena mudah untuk diterapkan [27]. Selain yang sudah disebutkan pada bagian latar belakang, aplikasi lain sistem maglev adalah *Vehicle* [28], Kompresor [29], *Conveyor* [30], *Heart-pump* [31], dan *Launch Ring* [32]. Salah satu buku yang membahas mengenai sistem maglev dan berbagai aplikasinya yaitu *Superconducting Levitation Applications to Bearings and Magnetic Transportation* [33].

Penelitian tentang pengendali yang diterapkan pada sistem maglev telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya terdapat penelitian yang menggunakan pengendali linear dan *nonlinear* [13]. Selain itu, terdapat penelitian yang menggabungkan antara pengendali *nonlinear* dan linear.

Penelitian tentang pengendali linear yang diterapkan pada sistem maglev dan termasuk dalam pengendali klasik adalah PID [19] [20] dan *Phase lead compensation* [34] sedangkan yang termasuk kedalam pengendali modern adalah *servo state feedback* [35] [36]. Sementara itu, terdapat pula pengendali Fuzzy (FLC) [21] [22]. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengendali linear pada sistem maglev dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Model *nonlinear* sistem maglev harus dilinierisasi terlebih dahulu menjadi sistem linear sehingga dapat diterapkan pengendali linear pada sistem maglev. Model linierisasi pada titik ekuilibrium atau menggunakan *Jacobian* hanya dapat mengendalikan sistem

maglev pada *region* yang sempit yaitu daerah sekitar titik ekuilibrium. Selain itu, proses linierisasi hanya merupakan nilai pendekatan dari nilai *nonlinear* yang sebenarnya. Oleh karena itu pengendali linear kurang cocok diterapkan pada sistem maglev. Akan tetapi pengendali linear memiliki kelebihan yaitu relatif mudah untuk didesain dan dapat memberikan kinerja sistem yang cukup baik.

Penelitian tentang pengendali *nonlinear* yang telah diterapkan pada sistem maglev adalah *Feedback linearization*, *Sliding mode control* (SMC) [37], *Backstepping* [38] [16], *High-gain observer* [39], dan *Passivity-based controller* [18] [40]. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengendali *nonlinear* yang diterapkan pada sistem maglev dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Sistem maglev memiliki karakteristik *nonlinear* sehingga sulit untuk dikendalikan. Berdasarkan pada karakteristik tersebut maka pengendali *nonlinear* merupakan pengendali yang tepat untuk mengendalikan sistem maglev. Pengendali *nonlinear* dapat mengendalikan sistem maglev pada *region* yang lebih luas, tidak hanya di daerah sekitar titik ekuilibrium. Akan tetapi pengendali *nonlinear* juga memiliki kelemahan yaitu sulit untuk didesain dan memerlukan analisa matematika yang dalam. Lalu, tidak semua pengendali *nonlinear* dapat diterapkan untuk mengendalikan sistem *nonlinear*, terdapat syarat tertentu agar dapat menerapkan pengendali *nonlinear*. Oleh karena itu kadang diperlukan suatu metode untuk memodifikasi model sistem agar sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.

Penelitian tentang pengendali *servo state feedback* telah diterapkan untuk mengendalikan dan menstabilkan berbagai sistem seperti pada *self balancing robot* [41], dan sistem *crane* [42]. Selanjutnya, *rotational inverted pendulum* [43], *inverted pendulum* [44], *inverted pendulum on cart* [45] [46] dan sistem maglev [36]. Berdasarkan pada penelitian tersebut pengendali *servo state feedback* dapat diterapkan pada sistem yang memiliki dinamika linear. Pengendali *servo state feedback* dapat mengendalikan dan menstabilkan sistem dengan kinerja yang baik. Kelebihan pengendali *servo state feedback* adalah memiliki *tracking control* dan *disturbance rejection* yang baik untuk mencapai sinyal referensi. Selain itu pengendali *servo state feedback* dapat menghilangkan *steady-state error* sistem.

Sementara itu permasalahan dalam mendesain pengendali *servo state feedback* adalah menentukan nilai parameter pengendali. Nilai parameter pengendali yang ditentukan adalah nilai penguatan *integrator* dan penguatan *state feedback*. Metode untuk menentukan nilai penguatan *servo state feedback* diantaranya adalah *pole placement* atau *pole assignment* [14], *linear quadratic regulator* [47], *Coefficient diagram method (CDM)* [42]. Selain itu terdapat metode lain seperti metode yang berdasarkan pada *frequency natural* dan *damping ratio* [35].

Metode *pole placement* dan LQR tidak memiliki nilai standar parameter. Metode tersebut memerlukan metode *trial and error* untuk menentukan nilai parameter pengendali yang dapat memberikan kinerja yang baik. Selain itu metode tersebut memerlukan pengalaman perancang untuk menentukan nilai parameter yang baik. Oleh karena itu metode tersebut kurang efektif digunakan dalam mendesain parameter pengendali *servo state feedback*.

Sementara Metode CDM telah diterapkan untuk mendesain nilai parameter pengendali *servo state feedback* seperti pada penelitian [42] [46] [45]. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut dapat diketahui bahwa Metode CDM dapat diterapkan untuk menentukan nilai parameter pengendali *servo state feedback*. Selain itu, nilai parameter standar metode CDM dapat memberikan nilai parameter pengendali dengan kinerja sistem yang baik.

Penelitian-penelitian sejenis yang memiliki kesamaan pada metode *feedback linearization* pada sistem maglev adalah [14] [48] [49] [50] [51]. Berdasarkan pada penelitian tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Metode *feedback linearization* dapat merubah dinamika sistem maglev yang *nonlinear* menjadi linear sehingga pengendali linear dapat diterapkan. Metode *feedback linearization* dapat memberikan kinerja yang baik pada sistem maglev bahkan dengan pemodelan yang berbeda. Selanjutnya pada penelitian tersebut umumnya belum terdapat metode yang digunakan untuk menentukan nilai parameter pengendali yang digunakan. Penentuan nilai parameter pengendali masih menggunakan metode *trial and error* sampai didapat nilai parameter yang

dapat memberikan kinerja sistem yang baik.

Hasil ringkasan tinjauan pustaka penelitian sebelumnya tentang pengendali sistem maglev ditunjukkan pada Tabel 2.1. Tabel hasil ringkasan tersebut sekaligus berfungsi sebagai penegasan keaslian penelitian.

Tabel 2.1. Hasil Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Metode	Keterangan
1.	Ahmad dkk [20].	Pengendali PID, Algoritma Genetik	Model sistem maglev masih menggunakan model linear. Terdapat metode untuk menentukan nilai penguatan pengendali PID yaitu menggunakan Algoritma genetik. Algoritma genetik membutuhkan waktu iterasi dan hasil kadang berbeda setiap pencarian nilai penguatan.
2.	Benomair dan Tokhi [22].	Pengendali Fuzzy, PD	Model sistem maglev masih menggunakan model linear. Metode pengendali gabungan memiliki respons transisi dan <i>disturbance rejection</i> yang lebih baik daripada metode pengendali konvensional PID. Tidak terdapat metode untuk menentukan nilai penguatan PID dan nilai variabel <i>Fuzzy</i> .
3.	Unni dkk [52]	Pengendali PID, Fuzzy, LQR	Model sistem maglev masih menggunakan model linear. Pengendali PID pada penelitian ini memiliki waktu <i>rise time</i> paling kecil. Pengendali Fuzzy memiliki persentase <i>overshoot</i> paling kecil dan pengendali LQR memiliki <i>settling time</i> paling kecil. Keuntungan Pengendali Fuzzy adalah tidak membutuhkan model sistem secara pasti sedangkan LQR membutuhkan model yang pasti. Tidak terdapat metode optimasi untuk menentukan nilai parameter pengendali.

4.	Ting dkk [35].	Pengendali <i>State Feedback</i> , Filter $\alpha\beta\gamma$	Model sistem maglev menggunakan model linear. Pengendali <i>state feedback</i> memiliki kemampuan <i>tracking</i> yang baik dan <i>robust</i> terhadap gangguan. Metode untuk menentukan nilai penguatan pengendali <i>state feedback</i> adalah dengan memilih nilai <i>overshoot</i> dan <i>settling time</i> yang berhubungan dengan <i>damping ratio</i> dan <i>natural frequency</i> .
5.	Aunsiri dkk [36]	Sistem <i>servo</i> , <i>Pole placement</i> , <i>State observer</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Metode untuk menentukan nilai parameter pengendali adalah <i>pole placement</i> . Pengendali sistem <i>servo</i> memiliki kinerja <i>tracking</i> dan <i>robustness</i> yang baik terhadap referensi.
6.	Uswarman dkk [37].	<i>Sliding Mode Control (SMC)</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Metode SMC tahan terhadap gangguan dan ketidakpastian parameter tetapi memiliki efek <i>chattering</i> . Tidak terdapat metode untuk menentukan nilai parameter pengendali.
7.	Pranayanuntana dan Riewruja [16].	<i>Backstepping</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Pengendali <i>nonlinear backstepping</i> mampu mengendalikan bola <i>levitasi</i> mengikuti referensi dengan hasil yang baik. Tidak terdapat metode untuk menentukan nilai parameter pengendali.
8.	Chiang dkk [38].	<i>Integral Backstepping Sliding Mode Control</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Pengendali <i>nonlinear</i> gabungan <i>integral backstepping sliding mode control</i> mampu mengatasi masalah <i>uncertainty</i> . Belum terdapat metode untuk menentukan nilai parameter pengendali.

9.	Benomair dkk [39].	<i>Fuzzy Sliding Mode Control dengan Nonlinear Observer</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Masalah <i>chattering</i> pada pengendali SMC dapat dikurangi dengan <i>Fuzzy</i> dan sinyal pengendali lebih <i>smooth</i> . Selain itu, pengendali <i>Fuzzy</i> SMC lebih tahan terhadap <i>uncertainty</i> yang besar. Tidak terdapat metode untuk menentukan nilai parameter pengendali.
10.	Uswarman dkk [14].	<i>Feedback Linearization, state feedback, Pole placement</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Terdapat metode untuk menentukan nilai parameter pengendali yaitu menggunakan <i>pole placement</i> tetapi masih ditentukan sembarang pada bagian negatif bidang <i>s</i> .
11.	Pradhan dan Singh [50].	<i>Feedback linearization, state feedback linear, pole placement</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Terdapat metode untuk menentukan nilai parameter pengendali yaitu menggunakan <i>pole placement</i> . Metode gabungan memberikan <i>robust torque</i> yang lebih baik daripada dengan pengendali PID.
12.	Fadlun dkk [48]	<i>Feedback linearization dan Servo state feedback</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Pengendali gabungan antara <i>Feedback Linearization</i> dan <i>servo state feedback</i> lebih tahan terhadap gangguan. Tidak terdapat metode menentukan nilai parameter pengendali <i>servo state feedback</i> , hanya sembarang pada sumbu negatif pada bidang <i>s</i> .
13.	Benomair dkk [47].	<i>Feedback linearization, LQR dan Algoritma Improved Spiral Dynamic.</i>	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> . Terdapat metode untuk mengoptimasi parameter pengendali yaitu menggunakan Algoritma <i>improved spiral dynamic</i> . Metode LQR tidak dapat digunakan untuk mendapatkan spesifikasi

			kinerja sistem seperti memperkecil <i>overshoot</i> , <i>rise time</i> dan <i>settling time</i> .
14.	Hajjaji dan Ouladsine [51]	<i>Feedback linearization</i> , <i>state feedback</i> , dan <i>pole assignment</i> .	Model sistem maglev menggunakan model <i>nonlinear</i> dengan pendekatan geometri dan divalidasi dengan data eksperimen dari sistem yang sesungguhnya. Pengendali PID hanya memberikan hasil yang baik pada daerah sekitar titik ekuilibrium. Pengendali <i>nonlinear</i> memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan massa, resistansi dan induktansi. Terdapat metode untuk mengoptimasi parameter pengendali yaitu dengan <i>pole assignment</i> tetapi masih sembarang pada sumbu negatif bidang <i>s</i> .

Berdasarkan pada tinjauan pustaka, penelitian ini mengusulkan tentang perancangan pengendali sistem maglev dengan metode optimasi untuk menentukan nilai parameter pengendali. Pengendali yang digunakan adalah teknik *Feedback linearization* dan pengendali *Servo state feedback*. Sementara metode optimasi nilai parameter pengendali adalah *Coefficient Diagram Method* (CDM). Teknik *Feedback linearization* diketahui mampu merubah dinamika sistem *nonlinear* menjadi sistem linear sehingga pengendali linear dapat diterapkan. Pengendali *servo state feedback* memiliki tracking control dan *disturbance rejection* yang baik. Sementara metode CDM memiliki standar parameter untuk menentukan nilai parameter pengendali yang optimal.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya adalah model sistem dan metode yang digunakan. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model *nonlinear*. Selain itu, model yang digunakan juga memiliki pendekatan yang berbeda. Selanjutnya terdapat perbedaan pada pengendali yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan pengendali *nonlinear* dan linear. Lalu metode yang digunakan untuk mendesain nilai

parameter pengendali. Pada penelitian sebelumnya, banyak penelitian yang menggunakan metode *trial and error* untuk menentukan nilai parameter pengendali. Metode *trial and error* tersebut dilakukan sampai diperoleh nilai parameter pengendali yang dapat memberikan kinerja sistem yang baik. Sementara itu penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan metode *trial and error* dalam menentukan nilai parameter pengendali yang dapat memberikan kinerja sistem yang baik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Levitasi Magnetis

Sistem *levitasi magnetis* (*Magnetic Levitation System*) atau sistem maglev merupakan suatu sistem yang membuat suatu objek dapat mengambang di udara dengan ketinggian tertentu berdasarkan pada prinsip-prinsip kemagnetan. Daya tarik untuk mengembangkan sistem ini muncul setelah adanya dua penemuan ilmiah penting yaitu penciptaan kendaraan super cepat yang mampu membawa penumpang hingga kecepatan 500 km/jam dan penemuan material-material superkonduktif. Pengembangan dari transportasi maglev modern sudah dimulai sejak tahun 1960 akhir sebagai konsekuensi dari adanya pengembangan kabel yang bersifat superkonduktif, *low-temperature*, dan teknologi pengendali elektronis berbasis transistor dan chip [33].

Salah satu ilustrasi sederhana dari sistem maglev adalah *Magnetic-Ball Suspension System*. Tujuan dari sistem adalah untuk meregulasi arus elektromagnet sehingga bola akan tertahan pada jarak tertentu dari ujung magnet [53]. Ilustrasi dari Sistem Maglev yang akan digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.1.

T.H. Wong pada tahun 1986 pernah mengajukan suatu desain dari sistem maglev yang ditujukan untuk membantu mahasiswa *undergraduate* untuk memahami cara kerja sistem ini. Model yang digunakan adalah *magnetic ball levitation system*, dimana tujuan sistem adalah membuat suatu objek bermassa mengambang pada ketinggian tertentu dengan memberikan gaya elektromagnet

pada objek [54].

Gambar 2.1. Ilustrasi Sistem *Levitasi* Magnetis

Persamaan model dinamis dari sistem maglev diperoleh melalui pendekatan teoritis berdasarkan sudut pandang mekanis dan elektris dari sistem. Gaya magnet kumparan yang diberikan pada objek dapat dituliskan sebagai berikut

$$f = -\frac{i^2}{2} \frac{dL(x)}{dx}, \quad (2-1)$$

dengan f adalah gaya magnet kumparan pada objek, i adalah arus yang mengalir pada rangkaian, $L(x)$ adalah Induktansi kumparan dan x adalah posisi.

Induktansi $L(x)$ memiliki nilai terbesar ketika objek berada tepat di samping kumparan dan nilainya berkurang menjadi suatu nilai konstan L ketika objek dipindahkan pada $x = \infty$. Hubungan antara nilai induktansi pada kumparan dengan objek didekatnya dapat dituliskan sebagai berikut

$$L(x) = L + \frac{L_0 x_0}{x},$$

dengan L_0 adalah Nilai induktansi kumparan ketika tidak ada objek, x_0 adalah

posisi ekuilibrium objek, L adalah nilai induktansi kumparan ketika ada objek. Parameter $L_0 x_0$ dapat dituliskan sebagai $2k$ sehingga nilai induktansi $L(x)$ dapat dituliskan sebagai berikut

$$L(x) = L + \frac{2k}{x}. \quad (2-2)$$

Kemudian dengan melakukan substitusi (2-2) ke (2-1) maka gaya elektromagnet kumparan terhadap objek didekatnya dapat dituliskan sebagai berikut

$$f_e = k \left(\frac{i}{x} \right)^2. \quad (2-3)$$

Free body diagram sistem maglev diperoleh dengan melihat sistem dari sudut pandang elektro-mekanis yang digambarkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. *Free Body Diagram* Sistem Maglev

Berdasarkan pendekatan mekanis dengan Hukum Newton II persamaan dinamik sistem maglev dapat dituliskan sebagai berikut

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = mg - f_e, \quad (2-4)$$

dengan m adalah massa objek dan g adalah gravitasi bumi.

Rangkaian listrik sistem maglev dianalisis menggunakan Hukum Kirchoff tentang tegangan dan dapat dituliskan sebagai berikut

$$E = Ri + \frac{dL(x)i}{dt}, \quad (2-5)$$

dengan R adalah nilai resistansi kumparan dan E adalah tegangan masukan kumparan. Selanjutnya, Persamaan (2-4) dan (2-5) dapat dikatakan sebagai persamaan model dinamis sistem maglev.

2.2.2 *Feedback Linearization*

Ide utama dari *feedback linearization* adalah melakukan transformasi suatu dinamik sistem *nonlinear* menjadi bentuk linear (secara keseluruhan atau sebagian) sehingga teknik pengendali linear dapat diaplikasikan. *Feedback linearization* berbeda dengan linierisasi konvensional seperti Jacobian, sementara Jacobian hanya berdasarkan pendekatan linear dinamika sistemnya. Ide dasarnya dari penyederhanaan bentuk sistem adalah dengan memilih representasi *state* lain yang berbeda, yang merupakan pemilihan sistem koordinat yang berbeda. Teknik ini bisa dilihat sebagai cara mengubah model sistem asli menjadi model ekuivalen dalam bentuk yang lebih sederhana [55][56]. Atau dalam kata lain, *feedback linearization* adalah mengubah sistem *nonlinear* menjadi bentuk linear yang ekuivalen dengan cara menghilangkan *nonlinearity* sistem dengan sifat *nonlinear* dari sistem itu sendiri.

Misalkan suatu sistem *nonlinear* yang memiliki dinamik dan menggunakan representasi *state space* sebagai berikut

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad (2-6)$$

$$y = h(x), \quad (2-7)$$

dengan x adalah vektor variabel *state*, u adalah vektor variabel *input* atau masukan pengendali, y adalah vektor variabel *output* atau keluaran, $f(x)$ adalah vektor fungsi *nonlinear*, $g(x)$ adalah matriks fungsi *nonlinear*, $h(x)$ adalah vektor fungsi *nonlinear*.

Penurunan *derivatif* output h sepanjang *trajectory state* x yang diketahui sebagai *Lie Derivative* y dapat dituliskan sebagai berikut

$$\dot{y} = \frac{\partial h(x)}{\partial x} [f(x) + g(x)u] \quad (2-8)$$

$$= L_f h(x) + L_g h(x)u \quad (2-9)$$

dengan L_f adalah *lie derivative* $f(x)$ terhadap x dan L_g adalah *lie derivative* $g(x)$ terhadap x .

Syarat agar *feedback linearization* dapat diterapkan pada suatu sistem yaitu jika dan hanya jika sebuah fungsi h memenuhi *Partial Differential Equations* (PDE) yang memenuhi kondisi sebagai berikut

$$L_g L_f^{i-1} h(x) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n - 1, \quad (2-10)$$

dan

$$L_g L_f^{i-1} h(x) \neq 0, \quad (2-11)$$

dalam kata lain, penurunan derivatif dari y harus diulangi hingga memiliki variabel yang tergantung pada sinyal pengendali u dan dapat dituliskan sebagai berikut

$$y^\rho = L_f^\rho h(x) + L_g L_f^{\rho-1} h(x)u, \quad (2-12)$$

jika variabel yang tergantung pada sinyal pengendali baru muncul pada penurunan derivatif ke- ρ maka ρ disebut sebagai *relative degree* dari sistem *nonlinear* tersebut.

Pada *feedback linearization*, terdapat perubahan variabel yang dinotasikan dengan z yang dapat dituliskan sebagai berikut

$$z = T(x), \quad (2-13)$$

yang melakukan transformasi sistem *nonlinear* menjadi sistem linear yang ekuivalen \dot{z} seperti pada

$$\dot{z} = Az + B\gamma(x)[u - \alpha(x)]. \quad (2-14)$$

Dengan melihat representasi sistem *nonlinear* sebelumnya pada (2-6) dan (2-7), komponen matriks transformasi dapat dituliskan sebagai berikut

$$T_1(x) = h(x) \quad (2-15)$$

$$T_{i+1}(x) = L_f T_i(x) = L_f^i h(x), \quad i = 1, 2, \dots, n - 1 \quad (2-16)$$

2.2.3 Konsep *Coefficient Diagram Method* (CDM)

Metode Koefisien Diagram atau yang selanjutnya disebut dengan Konsep CDM pertama kali dicetuskan oleh Shunji Manabe pada tahun 1998. Konsep CDM adalah perancangan pengendali dengan pendekatan aljabar menggunakan polinomial, dengan matriks-matriks polinomial digunakan dalam representasi sistem dan rancangan semmentaranya. Model CDM didasarkan pada parameter *stability index* dan *equivalent time constant* [25].

Proses penyelesaian perancangan menggunakan konsep CDM adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah mendefinisikan karakteristik polinomial fungsi alih kalang tertutup sistem $P(s)$ dalam bentuk sebagai berikut

$$P(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0, \quad (2-17)$$

dengan a_n adalah nilai koefisien.

Langkah kedua adalah melakukan analisis spesifikasi kinerja sistem yang diinginkan dan spesifikasi perancangan dalam parameter-parameter konsep CDM. Berdasarkan karakteristik polinomial $P(s)$ yang diberikan pada (2-17), *stability index* γ_i dan *equivalent time constant* τ secara berurutan dituliskan sebagai berikut

$$\gamma_i = \frac{a_i^2}{a_{i-1} a_{i+1}}, \quad (i = 1, 2, \dots, n - 1), \quad (2-18)$$

$$\tau = \frac{a_i}{a_0}. \quad (2-19)$$

Langkah ketiga adalah mendefinisikan karakteristik Polinomial Target $P_T(s)$ atau polinomial yang diinginkan yang dinyatakan dengan variabel-variabel a_0 , τ , dan γ_i . Kemudian Polinomial target dapat dituliskan sebagai berikut

$$P_T(s) = a_0 \left[\left\{ \sum_{i=2}^n \left(\prod_{j=1}^{i-1} \frac{1}{\gamma_{i-j}} \right) (\tau s)^i \right\} + \tau s + 1 \right], \quad (2-20)$$

$$= a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0, \quad (2-21)$$

dengan

$$a_0 = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} \gamma_{n-j}}{\tau^n}.$$

Langkah keempat adalah mengasumsi pengendali dalam bentuk paling sederhana yang memungkinkan dan menyatakannya dalam bentuk polinomial. Bentuk polinomial pengendali yang digunakan kemudian disamakan dengan karakteristik polinomial yang diinginkan pada (2-21). Variabel-variabel yang belum diketahui kemudian dapat diselesaikan untuk mendapatkan parameter pengendali yang diinginkan. Penyesuaian ulang mungkin diperlukan untuk memenuhi spesifikasi kinerja yang diinginkan.

Dalam melakukan analisis spesifikasi kinerja yang diinginkan dari sudut pandang konsep CDM, spesifikasi kinerja yang penting hanya *settling time* t_s , karena memberikan batas atas dari parameter *equivalent time constant* τ dan dapat dituliskan sebagai

$$t_s = (2.5 \sim 3)\tau, \quad (2-22)$$

sementara itu, bentuk standar dari parameter *equivalent time constant* dapat dituliskan sebagai berikut

$$\tau = \frac{t_s}{2.5} \sim \frac{t_s}{3}. \quad (2-23)$$

Selain parameter *equivalent time constant*, parameter lain yang harus dianalisis adalah *stability index*. Berdasarkan pada [25], nilai *stability index* yang direkomendasikan dan diketahui sebagai nilai standar CDM adalah sebagai berikut

$$\gamma_{n-1} = \dots = \gamma_3 = \gamma_2 = 2, \quad \gamma_1 = 2.5. \quad (2-24)$$

Selanjutnya, parameter lain yang dapat dipertimbangkan adalah *stability limit* γ_i^* yang didefinisikan sebagai

$$\gamma_i^* = \frac{1}{\gamma_{i+1}} + \frac{1}{\gamma_{i-1}} \quad ; \quad \gamma_0, \gamma_n = \infty. \quad (2-25)$$

Kemudian syarat dari parameter *stability index* berdasarkan hubungannya dengan parameter *stability limit* dapat dituliskan sebagai berikut

$$\gamma_i > 1.5\gamma_i^*. \quad (2-26)$$

Pada metode CDM terdapat Grafik Koefisien Diagram yang merupakan suatu diagram yang menyatakan hubungan antara karakteristik polinomial dalam skala logaritmik dengan urutan ke-*i* yang digunakan. Salah satu contoh Grafik koefisien diagram dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3. Grafik Koefisien Diagram

Sumbu ordinatnya adalah nilai koefisien a_i dari karakteristik polinomial dalam skala logaritmik dan sumbu absisnya adalah urutan ke- i dalam urutan turun. Grafik Koefisien diagram memberikan informasi berupa respons (*response*), kestabilan (*stability*) dan ketahanan (*robustness*) sistem. Informasi respons sistem dapat dilihat dari inklinasi, stabilitas sistem diberikan dari lengkungan (*curvature*), dan ketahanan (*robustness*) sistem dapat dilihat dari simbol kotak pada diagram. Lalu terdapat pengaruh pada nilai *stability index* dan *equivalent time constant* yang digunakan. Pengaruh parameter tersebut secara lebih jelas ditunjukkan pada gambar 2.4 dan 2.5.

Gambar 2.4. Grafik Pengaruh *Stability Index* (γ_i)

Gambar 2.5. Grafik Pengaruh *Equivalent time constant* (τ)

Berdasarkan pada gambar 2.4 menunjukkan pengaruh *stability index* dan Gambar 2.5 menunjukkan pengaruh *equivalent time constant*. Pada Gambar 2.4, jika lengkungan nilai koefisien (a_i) semakin membesar, menunjukkan sistem semakin stabil, berhubungan dengan nilai *stability index* (γ_i) besar. Sementara itu pada Gambar 2.5, jika lengkungan nilai koefisien (a_i) mendekati sebelah kiri bawah, menunjukkan nilai *equivalent time constant* (τ) yang kecil dan respons semakin cepat.

2.2.4 Pengendali Servo State Feedback

Sistem pengendali umpan balik (*feedback control*) secara umum memiliki dua versi yaitu *state feedback control* dan *output feedback control*. *State feedback control* mengumpan balik nilai variabel-variabel *state* sistem atau dalam arti lain nilai variabel-variabel *state* yang digunakan harus dapat diketahui dan diukur. Sementara itu, *output feedback control* mengumpan balik nilai keluaran sistem untuk dibandingkan dengan nilai referensi sistem dan menghasilkan suatu nilai selisih yang disebut dengan nilai *error*.

Jika suatu sistem linear memiliki dinamik dalam bentuk representasi *state space* sebagai berikut

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (2-27)$$

$$y = Cx \quad (2-28)$$

dengan x adalah n -vektor *state*, y adalah sinyal keluaran (scalar), u adalah sinyal pengendali (scalar), A adalah $n \times n$ matriks konstanta, B adalah $n \times 1$ matriks konstanta dan C adalah $1 \times n$ matriks konstanta.

Lalu, memilih sinyal pengendali yang diketahui sebagai pengendali *state feedback* sebagai berikut

$$u = -Kx, \quad (2-29)$$

Dengan K adalah $1 \times n$ matriks penguatan (*gain*) *state feedback*. Kemudian, sistem pada (2-27) dengan sinyal pengendali pada (2-29) dapat diketahui sebagai

berikut

$$\dot{x} = (A - BK)x. \quad (2-30)$$

Dalam konsep pengendali *state feedback*, kestabilan dan karakteristik respons transisi sistem ditentukan dengan nilai-nilai *eigen* dari matriks $A - BK$ [57]. Oleh karena itu, pemilihan nilai dari matriks gain K harus disesuaikan agar matriks $A - BK$ bersifat *asymptotically stable*.

Ada syarat yang harus dipenuhi agar pengendali *state feedback* dapat digunakan. Kondisi yang harus dipenuhi yaitu sistem harus *completely state controllable*. Jika suatu sistem tidak bersifat *completely state controllable*, akan ada nilai *eigen* dari matriks $A - BK$ yang tidak dapat dikendalikan oleh sinyal pengendali *state feedback* [57]. Selain itu, jika suatu sistem bersifat *completely state controllable*, maka semua nilai *eigen* dari matriks A dapat diubah-ubah sehingga nilai *eigen* dari matriks $A - BK$ dapat diubah-ubah pula. Dalam kata lain, *rank* dari *controllability* dari sistem harus sama dengan n . Matriks *controllability* dapat dituliskan sebagai berikut

$$M = [A \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}], \quad (2-31)$$

Dengan nilai *controllability* sama dengan n maka sistem pada (2-27) dapat dikendalikan dengan pengendali *state feedback*.

Terdapat dua jenis pengendali *servo state feedback* yaitu *servo state feedback* untuk sistem tipe 1 (sistem yang memiliki *integrator*) dan untuk sistem tipe 0 (sistem yang tidak memiliki *integrator*). Prinsip pengendali *servo state feedback* adalah memiliki sebuah *integrator* yang berfungsi untuk menghilangkan *steady state error*. Pengendali *servo state feedback* untuk sistem tipe 1 tidak ditambahkan *integrator* karena sistem tipe 1 sudah memiliki *integrator*. Oleh karena itu, pengendali *servo state feedback* untuk sistem tipe 0 ditambahkan sebuah *integrator* diantara pembanding nilai *error* dan *plant*.

2.2.4.1 Pengendali *Servo State Feedback* pada Sistem Tipe 1

Pada bagian ini, pengendali *servo state feedback* berfungsi untuk mengendalikan sistem tipe 1 yaitu sistem atau *plant* yang mempunyai *integrator*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pengendali *servo state feedback* menggunakan sebuah *integrator* dan pengendali *state feedback*. *Integrator* berfungsi untuk menghilangkan *steady-state error* sistem dan *state feedback* berfungsi untuk meningkatkan kinerja sistem.

Misalkan sebuah *plant* yang didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (2.32)$$

$$y = Cx \quad (2.33)$$

Dengan, x adalah vektor *state plant*, u adalah sinyal pengendali, y adalah sinyal keluaran, A adalah $n \times n$ matriks konstanta, B adalah $n \times 1$ matriks konstanta, C adalah $1 \times n$ matriks konstanta.

Pada Gambar 2.6 ditunjukkan sistem pengendali *servo state feedback* untuk sistem yang memiliki *integrator*. Diasumsikan input referensi adalah sinyal step dan output adalah x_1 .

Gambar 2.6. Pengendali *Servo State Feedback* untuk Sistem dengan *Integrator*

Berdasarkan pada Gambar 2.4, pengendali *state feedback* dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\begin{aligned}
 u &= -[0 \quad k_2 \quad k_3 \quad \cdots \quad k_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n \end{bmatrix} + k_1(r - x_1) \\
 &= -Kx + k_1r
 \end{aligned} \tag{2.34}$$

dengan

$$K = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n]$$

Diasumsikan bahwa sinyal referensi diberikan saat $t = 0$. Lalu untuk $t > 0$, dinamik sistem dapat dideskripsikan dengan (2.32) dan (2.34), atau dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\begin{aligned}
 \dot{x} &= Ax + Bu \\
 &= (A - BK)x + Bk_1r
 \end{aligned} \tag{2.35}$$

2.2.4.2 Pengendali *Servo State Feedback* pada Sistem Tipe 0

Pada bagian ini, pengendali *servo state feedback* berfungsi untuk mengendalikan sistem tipe 0 yaitu sistem atau *plant* yang tidak mempunyai *integrator*. Jika *plant* tidak memiliki *integrator*, prinsip dasar dalam desain sistem adalah dengan menambahkan *integrator* pada *feedforward* antara *error comparator* dan *plant* seperti ditunjukkan pada gambar 2.7.

Gambar 2.7. Pengendali *Servo State Feedback* untuk Sistem tanpa *Integrator*

Persamaan sistem berdasarkan pada Gambar 2.4 dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (2-36)$$

$$y = Cx, \quad (2-37)$$

$$u = -Kx + k_I \xi, \quad (2-38)$$

$$\dot{\xi} = r - y, \quad (2-39)$$

$$= r - Cx, \quad (2-40)$$

dengan x adalah vektor *state* sistem (n -vektor), u adalah sinyal pengendali (scalar), y adalah sinyal keluaran, ξ adalah keluaran *integrator* (variabel *state* sistem, scalar), r adalah masukan sinyal referensi (scalar), A adalah $n \times n$ matriks konstanta, B adalah $n \times 1$ matriks konstanta, C adalah $1 \times n$ matriks konstanta, k_I adalah penguatan (*gain*) *integrator* dan K adalah penguatan (*gain*) *state feedback*.

Bedasarkan pada (2.36) dan (2.39), Persamaan dinamik sistem dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (2.41)$$

Sementara itu, sinyal pengendali *servo state feedback* dapat dituliskan

ulang sebagai berikut,

$$u = -Kx + k_I \xi, \quad (2-42)$$

Dengan mendefinisikan

$$z_a = \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} \quad (2-43)$$

Persamaan (2.41) dapat dituliskan ulang sebagai berikut

$$\dot{z}_a = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} z_a + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (2.44)$$

Sementara sinyal pengendali *servo state feedback* dapat dituliskan ulang sebagai berikut,

$$u = -K_a z_a, \quad (2.45)$$

Dengan

$$K_a = [K \quad | \quad -k_I].$$

Selanjutnya, Persamaan dinamik sistem dengan (2.39) dan sinyal pengendali (2.40) dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\dot{z}_a = (A_c - B_c K_a) z_a \quad (2.46)$$

Dengan

$$A_c = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix}, B_c = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix},$$

Syarat untuk dapat menerapkan pengendali *servo state feedback* adalah sistem harus memenuhi matriks *controllability* dan *state controllability* yang dapat dituliskan berurutan sebagai berikut

$$M = [A \quad | \quad AB \quad | \quad \dots \quad | \quad A^{n-1}], \quad (2-47)$$

$$P = \begin{bmatrix} A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}. \quad (2-48)$$

BAB III METODOLOGI

3.1 Jalannya Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang alat, bahan dan jalannya penelitian. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer yang terintegrasi dengan MATLAB. Di dalam *software* MATLAB terdapat SIMULINK yang digunakan sebagai alat simulasi model sistem maglev dan pengendali yang dirancang. Data eksperimen yang diperoleh dari hasil pengujian dan simulasi diolah dan ditampilkan dengan menggunakan *software* MATLAB. Selanjutnya adalah koneksi internet yang berfungsi untuk mencari sumber referensi dan penelitian yang sebelumnya.

Jalannya penelitian digambarkan dalam bentuk *flowchart* yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Jalannya penelitian terdiri atas Studi Literatur, Identifikasi Masalah, Analisis Kebutuhan, Pemodelan Sistem, Perancangan Pengendali. Selanjutnya, Penentuan Parameter Pengendali, Pemrograman dan Simulasi, Eksperimen dan Analisis. Kemudian terdapat kondisi apakah kinerja sistem memuaskan atau tidak sesuai dengan target penelitian yang ditentukan. Lalu terdapat pula bagian publikasi dan selesai.

Berdasarkan pada *flowchart* jalannya penelitian pada Gambar 3.1, studi literatur dilakukan untuk memahami dan mendalami objek penelitian yang akan diteliti. Masalah-masalah pada objek penelitian yang belum diselesaikan dalam penelitian-penelitian terdahulu didapatkan pada tahapan identifikasi masalah berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan. Tahapan analisis kebutuhan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.

Pemodelan sistem dilakukan dengan mengikuti asumsi-asumsi yang telah dibuat berdasarkan analisis kebutuhan. Setelah model dari sistem didapatkan, dilakukan perancangan sistem dan perancangan pengendali yang diajukan. Penentuan parameter pengendali dilakukan dengan menerapkan metode yang diusulkan untuk menentukan nilai parameter pengendali. Sistem yang telah

dirancang kemudian diimplementasikan pada MATLAB dan SIMULINK pada tahapan pemrograman dan simulasi. Hasil eksperimen berupa data-data diperoleh melalui simulasi dan kinerja sistem, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis. Jika kinerja sistem tidak memuaskan maka penelitian diulangi dari tahapan studi literatur. Selanjutnya, terdapat bagian publikasi yang berfungsi untuk menerbitkan hasil penelitian pada seminar atau jurnal tertentu.

Gambar 3.1. Jalannya Penelitian

3.2 Perancangan Sistem

Pada bagian ini akan dibahas tentang perancangan sistem secara keseluruhan yang terdiri atas perancangan pengendali dan simulasi pengendali

sistem maglev. Blok diagram perancangan pengendali dan simulasi sistem maglev secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.2. Diantaranya terdapat blok referensi sebagai masukan sistem, pengendali *servo state feedback* (sebuah *integrator* dan *state feedback*) sebagai pengendali linear, pengendali *feedback linearization* sebagai pengendali *nonlinear*, sistem *levitasi magnetis*, *feedback* sebagai umpan balik dan pembanding dengan nilai referensi, konsep CDM sebagai metode untuk mendesain nilai parameter pengendali dan keluaran sistem yaitu posisi.

Gambar 3.2. Blok Diagram Perancangan Sistem

Berdasarkan Gambar 3.2, masukan sistem adalah sinyal referensi yaitu ketinggian objek yang diinginkan dan keluaran sistem adalah posisi objek. Pengendali yang dirancang harus mampu membuat keluaran sistem dapat mengikuti sinyal referensi yang diberikan. Selanjutnya dengan membandingkan nilai referensi dengan nilai *feedback*, akan diperoleh nilai selisih atau nilai *error* yang menjadi masukan bagi *integrator*. Masukan *state feedback* adalah semua variabel *state* sistem *levitasi magnetis* sedangkan *feedback* hanya mengumpan balik variabel *state* posisi.

Pengendali sistem maglev terdiri atas sinyal pengendali *nonlinear feedback linearization* dan sinyal pengendali linear *servo state feedback*.

Pengendali *servo state feedback* sendiri terdiri atas dua komponen yaitu sebuah *integrator* dan *state feedback* yang nilai parameternya didesain oleh metode CDM. Lalu, Penjumlahan hasil pengendali *servo state feedback* dan *feedback linearization* akan menjadi sinyal pengendali untuk sistem maglev.

3.2.1 Perancangan Pengendali Sistem Maglev

Pada bagian ini akan dirancang pengendali sistem maglev yang terdiri atas perancangan model matematis sistem maglev, perancangan teknik *feedback linearization*. Selanjutnya adalah perancangan pengendali *servo state feedback*, perancangan parameter pengendali dengan konsep CDM dan perancangan bentuk *controllable canonical form*.

Perancangan pertama yang dilakukan adalah melakukan perancangan model matematis sistem maglev. Model sistem maglev menggunakan representasi *state space* karena representasi ini dapat merepresentasikan karakteristik sistem maglev. Model sistem maglev yang dirancang memiliki dinamika *nonlinear* sehingga diterapkan teknik *feedback linearization* pada model *nonlinear* sistem maglev untuk memperoleh model linear sistem maglev yang ekuivalen.

Setelah mendapatkan model sistem yang linear, pengendali linear *servo state feedback* dan diterapkan pada model linear sistem maglev untuk mengendalikan posisi objek. Pengendali *servo state feedback* terdiri atas dua komponen yaitu sebuah *integrator* dan *state feedback*. Permasalahan pengendali *servo state feedback* adalah mendesain nilai parameter penguatan *integrator* dan *state feedback*, oleh karena itu konsep CDM diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Nilai Parameter pengendali *servo state feedback* yang terdiri atas penguatan *integrator* dan penguatan *state feedback* didesain dengan menggunakan konsep CDM. Dalam konsep CDM, spesifikasi kinerja sistem dituliskan dalam beberapa parameter CDM dan di tuliskan dalam bentuk polinomial. Polinomial ini didesain untuk menjadi polinomial yang diinginkan atau polinomial target. Agar metode CDM dapat diterapkan pada pengendali *servo state feedback*, diperlukan

analisa bentuk *controllable canonical form*. Oleh karena itu, parameter pengendali yang dirancang menggunakan metode CDM dapat diterapkan pada pengendali *servo state feedback*.

3.2.1.1 Model Matematis Sistem Maglev

Sistem *levitasi* magnetis memiliki berbagai macam bentuk dan aplikasi, namun secara umum meliputi objek massa yang dapat mengambang akibat adanya gaya magnet yang dihasilkan oleh suatu kumparan medan magnet. Secara sederhana, penelitian ini mengambil bentuk sistem *levitasi* magnetis yang terdiri atas objek massa dari baja, kumparan medan magnet berupa induktor, dan sensor jarak untuk mengukur ketinggian bola baja dari induktor. Gambar 2.2 menunjukkan *free body* diagram sistem *levitasi* magnetis yang dipakai dalam penelitian ini.

Berdasarkan *free body* diagram sistem maglev pada Gambar 2.2, analisis sistem maglev menggunakan pendekatan Hukum Newton II dan Hukum Kirchoff tentang tegangan, model dinamik sistem maglev dapat dituliskan sebagai berikut

$$v = \frac{dx}{dt} \quad (3-1)$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = mg - k \left(\frac{i}{x} \right)^2 \quad (3-2)$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{iR}{L} + i \frac{2k}{Lx^2} \dot{x} \frac{E}{L} \quad (3-3)$$

Dengan v adalah kecepatan objek, m adalah massa objek, x adalah jarak antara objek dengan kumparan induktor, \dot{x} adalah kecepatan objek, g adalah gaya gravitasi pada objek, k adalah konstanta induktor, L adalah induktansi kumparan, R adalah resistansi pada kumparan, i adalah arus yang mengalir pada rangkaian sistem, dan E adalah nilai tegangan catu yang diberikan pada sistem.

Persamaan (3-1), (3-2), dan (3-3) dapat dinyatakan sebagai persamaan ODE (*Ordinary Differential Equation*). Desain pengendali yang digunakan adalah *state feedback* sehingga model sistem maglev memerlukan representasi *state*

space. Model sistem *levitasi* magnetis dalam representasi *state space* diperoleh berdasarkan (3-1), (3-2), dan (3-3). Dengan memilih *state* variabel $x_1 = x$ (posisi), $x_2 = \dot{x}$ (kecepatan), $x_3 = i$ (arus) dan $u = E$ (Sumber tegangan) maka model dinamik sistem maglev dapat dituliskan sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{kx_3^2}{mx_1^2} + g \\ -\frac{R}{L}x_3 + \frac{2k}{L}\left(\frac{x_2x_3}{x_1^2}\right) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u, \quad (3-4)$$

Sementara itu, keluaran sistem yang diinginkan adalah posisi objek dan dituliskan sebagai berikut

$$y = x_1. \quad (3-5)$$

Model sistem maglev merupakan model *nonlinear* sehingga untuk dapat menerapkan teknik pengendali linear perlu dilakukan *linearisasi* untuk mendapatkan model linear. Selanjutnya, akan diterapkan teknik *feedback linearization* untuk mendapatkan model linear sistem maglev yang ekuivalen.

3.2.1.2 Teknik *Feedback Linearization* pada Sistem Maglev

Teknik *feedback linearization* diterapkan untuk mendapatkan model linear sistem maglev yang ekuivalen yang sebelumnya berbentuk model *nonlinear*. Bentuk linear sistem maglev diperlukan agar teknik pengendali *servo state feedback* dapat diterapkan sebagai pengendali posisi objek sistem maglev.

Dalam *feedback linearization*, perancangan pertama yang dilakukan adalah mendesain model sistem maglev dalam *state* yang baru untuk membentuk sistem dalam bentuk *controllable canonical form* dengan menggunakan *lie derivative*. Lalu, mendesain sinyal pengendali *nonlinear* yang berfungsi untuk menghilangkan atau meng-*cancel* bagian *nonlinear*. Selanjutnya, menerapkan teknik pengendali linear yang berfungsi untuk mengendalikan sistem.

Lie derivative dari output sistem maglev dilakukan sebagai proses dari

feedback linearization untuk mendapatkan bentuk linear. *Lie derivative* output sistem maglev berupa posisi bola baja yaitu x atau dalam representasi *state space* disebut sebagai x_1 dapat dituliskan sebagai berikut

$$y = h(x) = x_1, \quad (3-6)$$

$$\dot{y} = L_f h(x) = x_2, \quad (3-7)$$

$$\ddot{y} = L_f^2 h(x) = g - \frac{kx_3^2}{mx_1^2}, \quad (3-8)$$

$$\ddot{\ddot{y}} = L_f^3 h(x) = -\frac{2k}{m} \left(\frac{x_3 \dot{x}_3}{x_1^2} \right) + \frac{2k}{m} \left(\frac{x_3^2 \dot{x}_1}{x_1^3} \right), \quad (3-9)$$

$$= -\frac{4k^2 x_2 x_3^2}{mL_i x_1^4} + \frac{2kR x_3^2}{mL_i x_1^2} + \frac{2kx_3^2 x_2}{mx_1^2} - \frac{2kx_3 u}{mx_1^2 L_i}. \quad (3-10)$$

Lie derivative dilakukan hingga didapatkan derivatif dari output yang sifatnya tergantung oleh variabel u (masukan sinyal pengendali). Persamaan ini baru bisa didapatkan pada derivatif ketiga, dengan cara melakukan substitusi (3-9) dengan model *state space* sistem *levitasi* magnetis pada (3-4). Oleh karena itu didapatkan (3-10) yang ekuivalen.

Berdasarkan *lie derivative* dari output, variabel *state* yang baru dalam z dan \dot{z} membentuk model sistem linear yang ekuivalen dengan model sistem maglev *nonlinear*. Oleh karena itu model sistem maglev dalam *state* yang baru dapat dituliskan sebagai berikut

$$z_1 = h(x) = x_1, \quad (3-11)$$

$$z_2 = L_f h(x) = x_2, \quad (3-12)$$

$$z_3 = L_f^2 h(x) = g - \frac{kx_3^2}{mx_1^2}, \quad (3-13)$$

Selanjutnya, model dinamik sistem maglev yang baru yang berbentuk

controllable canonical form dapat dituliskan sebagai berikut

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad (3-14)$$

$$\dot{z}_2 = z_3, \quad (3-15)$$

$$\dot{z}_3 = a(x) + b(x)u, \quad (3-16)$$

Dengan

$$a(x) = -\frac{4k^2x_2x_3^2}{mL_i x_1^4} + \frac{2kRx_3^2}{mL_i x_1^2} + \frac{2kx_3^2x_2}{mx_1^2},$$

$$b(x) = \frac{2kx_3}{mx_1^2L_i}.$$

Langkah selanjutnya adalah mendesain sinyal pengendali *nonlinear* yang berfungsi untuk menghilangkan atau meng-*cancel* bagian *nonlinear* sistem. Sinyal pengendali ini didesain dengan menggunakan bagian *nonlinear* sistem. Oleh karena itu, dengan menghilangkan bagian *nonlinear* sistem dengan suatu sinyal pengendali yang terdapat bagian *nonlinear* sistem tersebut, diperoleh sistem yang linear. Sinyal pengendali *nonlinear* tersebut dapat dituliskan sebagai

$$u = \frac{1}{L_g L_f^{\rho-1} h(x)} [-L_f^\rho h(x) + v], \quad L_g L_f^{\rho-1} h(x) \neq 0, \quad (3-17)$$

Atau dapat dituliskan ulang sebagai

$$u = \frac{1}{b(x)} (-a(x) + v), \quad b(x) \neq 0. \quad (3-18)$$

Pengendali (3-18) disubstitusi pada model dinamik sistem maglev pada (3-16). Oleh karena itu, model linear sistem maglev ekuivalen yang baru dalam notasi z dan sinyal masukan v yang dapat dituliskan sebagai berikut,

$$\dot{z} = Az + Bv, \quad (3-19)$$

$$y = Cz, \quad (3-20)$$

dengan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0].$$

Dengan v adalah masukan sinyal pengendali yang baru yaitu sinyal pengendali yang berasal dari pengendali linear *servo state feedback*. Matriks A , B , C adalah matriks sistem yang baru.

Selanjutnya merancang pengendali linear *servo state feedback* dan diterapkan pada model sistem yang linear yang ekuivalen (3-19) dan (3.20).

3.2.1.3 Pengendali *Servo State Feedback* pada Sistem Maglev

Sistem pengendali yang digunakan pada penelitian ini dinamakan sistem pengendali *servo state feedback* yang berfungsi untuk mengendalikan posisi objek pada posisi tertentu. Sistem pengendali ini pada dasarnya menggunakan teknik pengendali *state feedback* tetapi ditambahkan dengan *integrator* yang berfungsi untuk menghilangkan nilai *steady state error*. Sementara itu, pengendali *state feedback* berfungsi untuk menentukan kinerja sistem. Blok diagram perancangan sistem dengan pengendali *servo state feedback* terdapat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Blok Diagram Sistem dengan Pengendali *Servo State Feedback*

Berdasarkan pada gambar 3.4, Blok FL adalah blok *feedback linearization*, Blok MLBS adalah blok model *nonlinear* sistem *levitasi* magnet, Block A, B, C adalah matriks dari sistem maglev yang linear, Blok K adalah penguatan (*gain*) pengendali *state feedback* dan Blok K_i adalah penguatan (*gain*) *integrator*, u adalah sinyal pengendali *nonlinear* dari *feedback linearization*, v adalah sinyal pengendali linear dari pengendali *servo state feedback*.

Selanjutnya, Berdasarkan pada Gambar 3.4 Persamaan *state* sistem dan Persamaan keluaran sistem dapat dituliskan sebagai berikut

$$\dot{z}_a(t) = A_a z_a(t) + B_a v(t) + F r(t), \quad (3-21)$$

$$y(t) = C_a z_a(t), \quad (3-22)$$

dengan

$$A_a = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C_a = [C \ 0] = [1 \ 0 \ 0 \ 0], \quad F = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$z_a(t) = \begin{bmatrix} z(t) \\ e(t) \end{bmatrix},$$

dengan $z_a(t)$ adalah vektor *state*, $v(t)$ adalah sinyal pengendali linear, $r(t)$ adalah sinyal referensi, $y(t)$ adalah keluaran sistem, e adalah keluaran dari *integrator* (variable *state* dari sistem), A, B, C adalah matriks model sistem linear yang ekuivalen pada (3-19) dan (3-20).

Syarat untuk dapat menerapkan pengendali *servo state feedback* adalah sistem harus memenuhi kondisi *controllability* (M_a) dan *state controllability* (P_a) secara berurutan dapat didefinisikan sebagai berikut

$$M_a = [B_a \quad A_a B_a \quad A_a^2 B_a \quad \dots \quad A_a^{n-1} B_a], \quad (3-23)$$

$$P = \begin{bmatrix} A_a & B_a \\ -C_a & 0 \end{bmatrix}, \quad (3-24)$$

Berdasarkan pada (3-23) dan (3-24), jika *rank* matriks M sistem dan matriks P sistem bernilai penuh, sistem menjadi *completely state controllable*. Oleh karena itu, pengendali *servo state feedback* $v(t)$ dapat diterapkan untuk mengendalikan sistem yang dapat dituliskan sebagai berikut

$$v(t) = -K_a z_a(t) \quad (3-25)$$

$$= -[K \quad -k_I] z_a(t) \quad (3-26)$$

$$= -[k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_{n-1} \quad | \quad -k_I] z_a(t), \quad (3-27)$$

Dengan K_a adalah penguatan pengendali *servo state feedback* dan terdiri atas $K = [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_{n-1}]$ sebagai penguatan *state feedback* dan k_I sebagai penguatan *integrator*. Lalu, persamaan kalang tertutup sistem (3-21) dengan sinyal pengendali (3-25) dituliskan sebagai berikut

$$\dot{z}_a = (A_a - B_a K_a) z_a. \quad (3-28)$$

Selanjutnya, Penguatan *state feedback* dan penguatan *integrator* pada pengendali *servo state feedback* didesain dengan menggunakan konsep CDM.

3.2.1.4 Konsep *Coefficient Diagram Method* (CDM)

Pada bagian ini akan dirancang nilai penguatan pengendali menggunakan konsep CDM yang berfungsi untuk mendesain persamaan karakteristik polinomial (nilai koefisien) yang diinginkan atau Polinomial Target $P_T(s)$ yang didefinisikan sebagai

$$P_T(s) = a_0 \left[\sum_{i=2}^n \left(\prod_{j=1}^{i-1} \frac{1}{\gamma_{i-j}^j} \right) (\tau s)^i \right] + \tau s + 1, \quad (3-29)$$

$$= a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0, \quad (3-30)$$

Sementara itu, nilai a_0 didefinisikan sebagai

$$a_0 = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} \gamma_{n-j}^j}{\tau^n}, \quad (3.31)$$

Dengan a_i adalah nilai koefisien, γ_i adalah *stability index*, τ adalah *equivalent time constant* dan n adalah nilai pangkat polinomial sistem.

Berdasarkan pada (3-21) sistem maglev linear memiliki orde 4 sehingga polinomial target dengan orde 4 dapat dituliskan sebagai

$$P_T(s) = a_0 \left(\frac{\tau^4}{\gamma_3 \gamma_2^2 \gamma_1^3} s^4 + \frac{\tau^3}{\gamma_2 \gamma_1^2} s^3 + \frac{\tau^2}{\gamma_1} s^2 + \tau s + 1 \right) \quad (3-32)$$

$$= a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0, \quad (3-33)$$

Sementara nilai a_0 dapat dituliskan sebagai

$$a_0 = \frac{\gamma_3^1 \gamma_2^2 \gamma_1^3}{\tau^4}. \quad (3.31)$$

Berdasarkan pada [26] nilai *stability index* (γ_i) yang direkomendasikan berkisar antara 1,5 – 4. Pertimbangan pemilihan tersebut adalah nilai *stability index* (γ_i) diatas atau dibawah nilai yang direkomendasikan akan memberikan kinerja sistem yang tidak terlalu baik.

Sementara itu nilai *stability index* (γ_i) yang direkomendasikan dan diketahui sebagai parameter standar CDM adalah

$$\gamma_{n-1} = \dots = \gamma_3 = \gamma_2 = 2, \quad \gamma_1 = 2,5. \quad (3-34)$$

Parameter standar CDM diketahui dapat memberikan sistem dengan kinerja sistem yang baik sehingga dapat menghilangkan metode *trial and error* untuk mendapatkan kinerja sistem yang baik.

3.2.1.5 Bentuk *Controllable Canonical Form*

Untuk dapat mendapatkan nilai penguatan pengendali *servo state feedback* dengan metode CDM, maka bentuk *controllable canonical form* harus diperoleh dari sistem pada (3-21) dengan menggunakan Matriks Transformasi (T) yang dapat dituliskan sebagai

$$T = M_a W_a, \quad (3-35)$$

Dengan M_a adalah matriks *controllability* sistem dan W_a yang dapat diperoleh dari [57] yang dituliskan sebagai,

$$M_a = [B_a \quad A_a B_a \quad A_a^2 B_a \quad \dots \quad A_a^{n-1} B_a], \quad (3-36)$$

dan

$$W_a = \begin{bmatrix} \delta_1 & \delta_2 & \dots & \delta_{n-1} & 1 \\ \delta_2 & \delta_3 & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \delta_{n-1} & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3-37)$$

Dengan δ_i adalah karakteristik polinomial *open loop* sistem (3-21) yang dapat diperoleh dengan

$$P_{OL}(s) = |[sI - A_a]|, \quad (3-38)$$

$$= s^n + \delta_{n-1}s^{n-1} + \dots + \delta_1 s + \delta_0. \quad (3-39)$$

Mendefinisikan *state* yang baru dalam x_a sebagai berikut,

$$z_a = Tx_a, \quad (3-40)$$

Jika sistem memenuhi rank matriks *controllability* (M) (sistem *completely state controllable*), inverse matriks T akan bernilai dan sistem pada (3-21) dapat dimodifikasi menjadi bentuk *controllable canonical form* sebagai berikut

$$\dot{x}_a = T^{-1}A_aTx_a + T^{-1}B_av, \quad (3-41)$$

Dengan memilih sejumlah nilai *eigenvalues* yang diinginkan sebagai $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$. Lalu persamaan karakteristik yang diinginkan menjadi

$$(s - \mu_1)(s - \mu_2) \dots (s - \mu_n) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0. \quad (3-42)$$

Dengan mendefinisikan penguatan sebagai

$$K_a T = [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_{n-1} \quad | \quad k_l], \quad (3-43)$$

Sistem (3-41) dengan sinyal pengendali $v = -K_a T x_a$ dapat dituliskan

$$\dot{x}_a = (A_c - B_c)x_a, \quad (3-44)$$

dengan

$$A_c = T^{-1}(A_a)T, \quad (3-45)$$

$$B_c = T^{-1}(B_a K_a)T. \quad (3-46)$$

Persamaan karakteristik polinomial sistem (3-44) dapat dituliskan sebagai

$$P_{CL}(s) = |(sI - A_c + B_c)| \quad (3-47)$$

$$= s^n + (k_n + \delta_n)s^{n-1} + \dots + (k_2 + \delta_1)s + (k_1 + \delta_0). \quad (3-48)$$

Persamaan (3-48) adalah persamaan karakteristik sistem dengan pengendali *state feedback*. Oleh karena itu, persamaan tersebut harus sama dengan persamaan

karakteristik yang diinginkan pada (3.42). Dengan menyamakan nilai koefisien s^n , maka diperoleh

$$\begin{aligned} k_n + \delta_n &= a_n \\ &\vdots \\ &\vdots \\ k_2 + \delta_1 &= a_1 \\ k_1 + \delta_0 &= a_0 \end{aligned}$$

Dengan menyelesaikan persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai penguatan \hat{k}_n dan mensubstitusi ke (3-44) dapat diperoleh

$$K_a = [a_0 - \delta_0 \quad \dots \quad a_{n-2} - \delta_{n-2} \quad | \quad a_{n-1} - \delta_{n-1}] T^{-1} \quad (3-49)$$

$$= [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_{n-1} \quad | \quad k_I] T^{-1} \quad (3-50)$$

$$= [K \quad | \quad k_I] T^{-1} \quad (3-51)$$

Dengan $K = k_1, k_2, k_3$ adalah nilai penguatan *state feedback* dan k_I adalah nilai penguatan *Integrator*.

3.2.1 Implementasi Simulasi Pengendali Sistem Maglev

Pada bagian ini akan dibahas tentang perancangan simulasi pengendali sistem maglev menggunakan *software Simulink Matlab*. Perancangan simulasi pengendali sistem maglev terdiri atas masukan sinyal referensi, model *nonlinear* sistem maglev, teknik *feedback linearization*, pengendali *servo state feedback*, model linear sistem maglev dan implementasi gangguan dan perubahan nilai parameter.

Perancangan simulasi sinyal referensi, model *nonlinear* sistem maglev, dan teknik *feedback linearization* yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Perancangan menggunakan tiga buah blok *s-function* yang terdiri atas blok *s-function* untuk masukan sinyal referensi, *feedback linearization* dan sistem maglev *nonlinear*. Program block *s-function* sinyal referensi, *feedback linearization* dan sistem maglev *nonlinear* secara berurutan dapat dilihat pada lampiran 1, 2 dan 3.

Gambar 3.4. Blok *S-function* Masukan Sinyal Referensi, *feedback linearization*, dan Model *Nonlinear* Sistem Maglev

Perancangan simulasi model linear sistem maglev menggunakan dua buah blok *gain* yang terdiri atas *state* matriks *A* dan *state* matriks *B* berdasarkan pada persamaan model sistem linear maglev yang ekuivalen yang ditunjukkan pada Gambar 3.5. Pada blok *state* matriks *A* dan *B*, pilihan *multiplication* pada blok *gain* harus diubah ke *Matrix(K*u)* yang berfungsi sebagai perkalian matriks.

Gambar 3.5. Blok *Gain State* Matriks *A* dan *B* Sistem Maglev yang Ekuivalen

Perancangan simulasi pengendali *servo state feedback* menggunakan sebuah *integrator* dan dua buah *gain* yang terdiri atas penguatan *integrator* dan *state feedback* yang ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pada blok *state feedback gain*, pilihan *multiplication* pada blok *gain* harus diubah ke *Matrix(K*u)* yang berfungsi sebagai perkalian matriks sedangkan pada blok *integrator gain* tidak dirubah.

Gambar 3. 6. Blok *Integrator*, Penguatan *Integrator*, dan Penguatan *State Feedback* pada Pengendali *Servo State Feedback*

Perancangan simulasi gangguan menggunakan blok *step* yang terdiri atas gangguan 1, 2, 3, dan 4 yang ditunjukkan pada Gambar 3.7. Gangguan 1 diberikan pada bagian sinyal pengendali *servo state feedback*, gangguan 2 diberikan pada bagian *feedback linearization*, gangguan 3 dan 4 diberikan pada bagian keluaran posisi objek. Dengan menggunakan blok *step* gangguan dapat diatur dan diberikan pada waktu tertentu yaitu pada detik ke 1,2,3 dan seterusnya.

Gambar 3.7. Blok Simulasi Gangguan

Perancangan simulasi perubahan nilai parameter menggunakan blok *step* yang terdiri atas perubahan nilai parameter massa, induktansi, dan resistansi yang ditunjukkan pada Gambar 3.8. Dengan menggunakan blok *step* perubahan nilai parameter dapat diatur diberikan pada waktu tertentu yaitu pada detik ke 1,2,3 dan seterusnya.

Gambar 3.8. Blok Perubahan Nilai Parameter Massa, Induktansi dan Resistansi

Selanjutnya semua blok perancangan sistem dihubungkan, disusun, dan ditambahkan *feedback* sebagai pembanding dengan sinyal referensi. Hasil simulasi ditampilkan dengan grafik dengan blok *scope* dan disimpan dalam *workspace* matlab untuk diproses dan dianalisis. Keluaran posisi dibandingkan dengan sinyal referensi dalam satu grafik *scope* yang berfungsi untuk melihat karakteristik respon sistem. Hasil perancangan simulasi sistem secara keseluruhan ditampilkan pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9. Hasil Perancangan Simulasi Pengendali Sistem Maglev pada *Simulink Matlab*

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Simulasi

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dan simulasi pengendali sistem maglev yang dirancang beserta perancangan pemilihan nilai parameter pengendali. Pengujian dan simulasi menggunakan *Simulink* pada *software Matlab*. Data hasil penelitian juga akan diolah dan ditampilkan menggunakan *software* tersebut. Pengujian dan simulasi dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menyerupai sistem yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan agar pengendali yang dirancang dapat digunakan pada sistem yang sebenarnya.

Nilai parameter Sistem Maglev yang digunakan dalam penelitian ini yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. Nilai parameter didapat dari pengukuran sistem yang sebenarnya pada penelitian [37].

Tabel 4.1. Nilai parameter sistem maglev

Parameter	Nilai
Posisi objek (<i>equilibrium distance</i>)	$x_1 = 0,01 \text{ m}$
Arus (<i>equilibrium current</i>)	$x_3 = 1,6 \text{ A}$
Massa objek	$m = 0,36 \text{ kg}$
Percepatan gravitasi	$g = 9,8 \text{ m/s}^2$
Konstanta Gaya Tetap	$k = 0,00013 \text{ Nm}^2/\text{A}^2$
Induktansi koil	$R = 9 \Omega$
Konstanta koil	$L = 0,12 \text{ H}$

Pengujian yang dilakukan diantaranya meliputi pengujian parameter konsep CDM dengan variasi nilai *stability index*, *equivalent time constant* dan variasi sinyal referensi meliputi sinyal *step*, *ramp* dan *parabolic*. Selanjutnya pengujian kestabilan, pengujian terhadap gangguan dan perubahan nilai parameter, dan pengujian perbandingan dengan pengendali lain. Bagian yang diamati dan dianalisis adalah grafik diagram koefisien (grafik metode CDM), grafik keluaran sistem terhadap sinyal referensi, dan data respons transisi. Selain itu juga akan diamati kestabilan sistem berdasarkan pada nilai *poles*.

4.2.1 Pengujian *Open Loop*

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dan simulasi sistem secara *open loop* yang berfungsi untuk mengetahui respons sistem terhadap nilai referensi atau tegangan yang diberikan pada sistem tanpa pengendali. Hasil simulasi sistem secara *open loop* dapat dilihat pada Gambar 4.1. Nilai tegangan yang diberikan sebesar 1 volt dan diberikan mulai detik ke-0.

Gambar 4.1. Hasil Respons Pengujian *Open Loop* Sistem

Berdasarkan hasil respons sistem pengujian *open loop* pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa respons sistem berbentuk sinyal parabolic atau melengkung yang berarti sistem maglev memiliki karakteristik sistem *nonlinear*. Berdasarkan pada karakteristik tersebut pengendali linear tidak mampu untuk mengendalikan sistem maglev. Pengendali yang tepat untuk mengendalikan sistem maglev adalah pengendali *nonlinear* yang mampu untuk mengendalikan *nonlinearity* sistem maglev.

4.2.2 Pengujian Parameter Konsep CDM

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dan simulasi nilai parameter pengendali yang dirancang menggunakan konsep CDM. Nilai parameter pengendali yang dirancang adalah nilai penguatan (*gain*) pengendali *servo state feedback* yaitu penguatan *integrator* dan penguatan *state feedback*. Nilai penguatan pengendali yang dirancang membuat keluaran sistem memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik keluaran sistem akan diamati dan dianalisis untuk mengetahui respons (*response*) dan kestabilan (*stability*) sistem.

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui respons dan kestabilan sistem dengan menggunakan parameter standar CDM sehingga dapat diketahui parameter standar CDM dapat menghilangkan metode *trial and error* atau tidak. Selain itu, juga dapat diketahui parameter standar CDM dapat memberikan respons sistem yang memiliki kinerja baik atau tidak. Oleh karena itu, pengujian dilakukan dengan menggunakan variasi nilai *stability index* dan variasi nilai *equivalent time constant* sebagai perbandingan.

Berdasarkan pada [26] nilai variasi *stability index* yang direkomendasikan memiliki jangkauan 1,5~4. Nilai *equivalent time constant* yang digunakan adalah $\tau = 0,5$. Berdasarkan pada (3-29) sampai (3-31) maka dapat diperoleh hasil perhitungan nilai koefisien Polinomial Target atau Polinomial yang diinginkan dan ditunjukkan pada Tabel 4.2. Data yang ketiga adalah nilai rekomendasi konsep CDM dan diketahui sebagai parameter standar CDM. Grafik koefisien diagram dan respons sistem nilai standar CDM ini akan dibandingkan dengan nilai yang lain untuk mengetahui nilai yang lebih baik.

Tabel 4.2. Nilai Koefisien Polinomial Target

Data	γ_i			a_i				
	γ_1	γ_2	γ_3	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
1.	1,7	1,7	1,7	386,201	193,1	56,794	9,826	1
2.	2	2	2	1024	512	128	16	1
3.	2,5	2	2	2000	1000	200	20	1
4.	3	3	3	11664	5832	972	54	1
5.	4	4	4	65536	32768	4096	128	1

Pada konsep CDM terdapat Grafik Diagram Koefisien yang berfungsi untuk menganalisis respons, kestabilan dan ketahanan sistem yang ditunjukkan pada gambar 4.2. Berdasarkan Gambar 4.2, nilai koefisien dibaca pada skala sebelah kiri dan urutan ke- i dibaca pada skala bawah. Berdasarkan pada Gambar 4.2, Garis koefisien yang paling besar dan melengkung menunjukkan kestabilan sistem yang tinggi sesuai dengan nilai *stability index* yang besar. Sementara itu, semakin keatas nilai akhir garis pada skala sebelah kanan menunjukkan respons sistem yang semakin melambat dibandingkan dengan lainnya.

Gambar 4.2. Grafik Diagram Koefisien Variasi Nilai *Stability Index*

Berdasarkan pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa data pertama memiliki nilai koefisien terkencil dan memiliki garis dengan lengkungan paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, data pertama memiliki kestabilan paling kecil sesuai dengan nilai *stability index* yang kecil. Sebaliknya,

data kelima memiliki nilai koefisien paling besar dan membentuk kurva dengan lengkungan paling besar. Oleh karena itu, data kelima memiliki kestabilan paling besar sesuai dengan nilai *stability index* yang besar.

Sementara itu, skala sebelah kanan pada Gambar 4.2 menunjukkan tingkat kecepatan respons sistem dan dapat diketahui bahwa nilai parameter pengendali yang memiliki respons paling cepat adalah data yang pertama. Sebaliknya nilai parameter yang memiliki respons paling lambat adalah data yang kelima. Kemudian untuk mengetahui hasil respons secara pasti dilakukan pengamatan pada respons transisi keluaran sistem.

Nilai penguatan pengendali *servo state feedback* diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut

$$K_a = [a_0 - \delta_0 \quad \dots \quad a_{n-2} - \delta_{n-2} \quad | \quad a_{n-1} - \delta_{n-1}] T^{-1} \quad (4-1)$$

$$= [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_{n-1} \quad | \quad k_I] T^{-1}, \quad (4-2)$$

Dengan nilai *invers* matriks transformasi T sebagai berikut

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (4-3)$$

Selanjutnya dapat diperoleh penguatan pengendali yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 dengan data ketiga adalah nilai parameter standar CDM.

Tabel 4.3. Nilai Penguatan *State Feedback* dan *Integrator*

	γ_i			K_a			
	γ_1	γ_2	γ_3	k_1	k_2	k_3	K_I
1.	1,7	1,7	1,7	193,1	56,794	9,826	386,201
2.	2	2	2	512	128	16	1024
3.	2,5	2	2	1000	200	20	2000
4.	3	3	3	5832	972	54	11664
5.	4	4	4	32768	4096	128	65536

Pengujian selanjutnya adalah simulasi pengendali sistem maglev dengan menggunakan penguatan pengendali pada Tabel 4.3. Hasil simulasi ditunjukkan pada Gambar 4.3 dengan sinyal step sebagai referensi bernilai $r = 0,01$ cm. Pada Gambar 4.3, data yang ke-3 adalah nilai standar CDM.

Hasil simulasi adalah karakteristik keluaran sistem yaitu hasil perbandingan antara keluaran sistem dan sinyal referensi atau disebut dengan respons transisi yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. Respons transisi terdiri atas *rise time*, *settling time* dan *overshoot*.

Gambar 4.3. Respons Sistem dengan Variasi *Stability index*

Berdasarkan hasil pengujian dan simulasi pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa nilai *stability index* dibawah nilai standar CDM (data ke-3), membuat sistem memiliki respons dengan *overshoot* yang besar tetapi memiliki *rise time* yang cepat. Nilai *stability index* diatas nilai standar CDM, membuat sistem

memiliki respons dengan *rise time* yang lambat tetapi tanpa *overshoot*. Sementara itu, nilai standar CDM memiliki respons dengan *rise time* yang cukup cepat dan tanpa *overshoot*. Karakteristik respons sistem secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Karakteristik Keluaran Sistem dengan Variasi *Stability Index*

	γ_i			<i>Transient Responsse</i>		
	γ_1	γ_2	γ_3	<i>Rise Time (s)</i>	<i>Settling Time (s)</i>	<i>Overshoot (%)</i>
1.	1,7	1,7	1,7	0,46	2,90	23,50
2.	2	2	2	0,50	1,48	6,24
3.	2,5	2	2	0,55	1,06	0,02
4.	3	3	3	0,72	1,39	0
5.	4	4	4	0,81	1,49	0

Berdasarkan karakteristik keluaran sistem pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa parameter standar CDM (data ketiga) memiliki *settling time* paling cepat. Nilai parameter dibawah nilai standar CDM membuat sistem memiliki *overshoot* yang besar namun memiliki *rise time* yang cepat. Nilai parameter diatas nilai standar CDM membuat sistem memiliki *rise time* yang lambat namun tanpa *overshoot*. Parameter standar CDM memiliki *settling time* yang paling cepat dan memberikan keseimbangan antara *rise time* dan *overshoot*. Oleh karena itu parameter standar CDM memberikan kinerja yang baik pada sistem dengan nilai *settling time* paling cepat dengan *overshoot* dan *rise time* yang cukup baik walaupun bukan terbaik.

Berdasarkan pengujian dan perbandingan nilai standar CDM dengan variasi nilai *stability index* dapat diketahui bahwa parameter standar CDM memiliki respons dengan *settling time* terbaik. Selain itu, parameter standar CDM dapat memberikan nilai penguatan pengendali dengan kinerja yang baik. Oleh karena itu Parameter standar CDM dapat menghilangkan proses *trial and error* untuk mendapatkan kinerja sistem yang baik.

4.2.2.1 Pengujian dengan Variasi Nilai *Stability Index*

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dan simulasi dengan variasi nilai *stability index* (γ_i). Pengujian ini berfungsi untuk lebih mengetahui tentang karakteristik nilai parameter standar CDM dengan variasi nilai *stability index*. Hasil pengujian dan simulasi berupa Grafik Diagram Koefisien dan Respons sistem ditunjukkan pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5.

Gambar 4.4. Grafik Diagram Koefisien dengan Variasi *Stability Index*

Berdasarkan Grafik Diagram Koefisien pada Gambar 4.4, dapat diketahui bahwa variasi *stability index* berpengaruh pada polinomial orde rendah pada polinomial target. Selanjutnya dapat diketahui bahwa nilai *stability index* yang pertama (γ_1) jika bernilai lebih besar dari *stability index* yang kedua dan ketiga akan membuat sistem memiliki kestabilan yang lebih tinggi. Akan tetapi sistem tersebut memiliki respons yang lebih lambat. Respons yang paling cepat didapatkan jika nilai *stability index* yang ketiga (γ_3) bernilai lebih besar daripada *stability index* yang lain tetapi memiliki kestabilan terkecil.

Selanjutnya nilai penguatan pengendali *servo state feedback* dapat dicari menggunakan (4.2) dan *invers* matriks pada (4.3). Hasil simulasi dan pengujian sistem dengan nilai parameter pada Gambar 4.4 berupa Grafik respons sistem ditunjukkan pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5. Respons Sistem dengan variasi *Stability index*

Berdasarkan pada Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa nilai *stability index* pertama (γ_1) berpengaruh untuk memperkecil *overshoot* sistem. Semakin besar nilai *stability index* pertama (γ_1) membuat *overshoot* sistem semakin kecil tetapi membuat *rise time* sistem semakin melambat. *Stability index* ketiga (γ_3) berpengaruh terhadap *rise time* sistem, semakin besar nilai *stability index* ketiga (γ_3) *rise time* sistem juga semakin cepat tetapi membuat nilai *overshoot* sistem semakin bertambah. *Stability index* kedua (γ_2) berpengaruh terhadap *overshoot* dan *rise time* sistem tetapi tidak terlalu besar seperti *stability index* pertama dan ketiga. Selanjutnya Karakteristik respons sistem secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan data pertama adalah nilai parameter standar CDM.

Tabel 4.5. Karakteristik Keluaran Sistem dengan Variasi *Stability Index*

	γ_i			<i>Transient Responsse</i>		
	γ_1	γ_2	γ_3	<i>Rise Time (s)</i>	<i>Settling Time (s)</i>	<i>Overshoot (%)</i>
1.	2,5	2	2	0,55	1,06	0,02
2.	2	2,5	2	0,56	1,67	4,54
3.	2	2	2,5	0,52	1,53	6,65
4.	1,7	1,7	4	0,52	2,54	18,63
5.	4	1,7	1,7	0,77	1,53	0
6.	1,7	4	1,7	0,51	2,1	10,2

Berdasarkan karakteristik keluaran sistem dengan variasi *stability index* pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *overshoot* terkecil diperoleh menggunakan nilai *stability index* pertama (γ_1) dengan nilai yang besar. Sementara nilai *overshoot* terbesar diperoleh menggunakan nilai *stability index* ketiga (γ_3) dengan nilai yang besar. Sebaliknya nilai respons *rise time* sistem yang terkecil diperoleh dengan nilai *stability index* ketiga (γ_3) yang besar. Sementara *rise time* sistem yang terbesar diperoleh menggunakan nilai *stability index* pertama (γ_1) dengan nilai yang besar. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa nilai *stability index* pertama (γ_1) berpengaruh untuk mengurangi *overshoot* sistem. Sementara nilai *stability index* ketiga (γ_3) berpengaruh untuk mempercepat *rise time* sistem. Selanjutnya Nilai *settling time* terbaik diperoleh jika nilai *stability index* kedua (γ_2) bernilai dua (2).

Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh hasil bahwa nilai *stability index* yang paling baik berada disekitar nilai dua (2) dengan keseimbangan antara *overshoot* dan *rise time*. Atau dapat dikatakan bahwa nilai yang terbaik tersebut adalah nilai standar parameter CDM.

4.2.2.2 Pengujian dengan Variasi Nilai *Equivalent Time Constant*

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dan simulasi dengan variasi nilai *equivalent time constant* (τ). Pengujian ini berfungsi untuk lebih mengetahui

tentang karakteristik nilai parameter standar CDM dengan variasi nilai *equivalent time constant*. Hasil pengujian dan simulasi berupa grafik diagram koefisien dan respons sistem ditunjukkan pada Gambar 4.3 dan Gambar 4..

Gambar 4.6. Grafik Diagram Koefisien Variasi Nilai *Equivalent time constant*

Berdasarkan Grafik diagram koefisien dengan variasi nilai *equivalent time constant* pada Gambar 4.6, dapat diketahui bahwa semakin kecil nilai *equivalent time constant* membuat Grafik diagram koefisien semakin membesar dan semakin keatas. Hal ini berarti bahwa respons sistem akan semakin melambat tetapi sistem menjadi semakin stabil. Selanjutnya nilai penguatan pengendali *servo state feedback* dapat dicari menggunakan (4.2) dan *invers* matriks pada (4.3). Hasil simulasi dan pengujian sistem dengan nilai parameter pada Gambar 4.6 berupa Grafik respons sistem ditunjukkan pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7. Keluaran Sistem dengan Variasi *Equivalent Time Constant*

Berdasarkan hasil pengujian dan simulasi pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa variasi *equivalent time constant* berpengaruh terhadap kecepatan respons sistem mencapai kestabilan. Nilai *equivalent time constant* yang semakin besar membuat sistem semakin lambat mencapai keadaan stabil. Sebaliknya nilai *equivalent time constant* yang semakin mengecil membuat sistem semakin cepat dalam mencapai keadaan stabil. Variasi *equivalent time constant* tidak berpengaruh terhadap *overshoot* sistem. Respons sistem cenderung hanya memiliki *overshoot* yang sangat kecil. Karakteristik respons sistem secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Karakteristik Keluaran Sistem dengan Variasi *Equivalent Time Constant*

	τ	<i>Transient Response</i>		
		<i>Rise Time (s)</i>	<i>Settling Time (s)</i>	<i>Overshoot (%)</i>
1.	0,4	0,44	0,85	0,02
2.	0,5	0,55	1,06	0,02
3.	0,6	0,66	1,27	0,02
4.	0,7	0,77	1,48	0,02
5.	0,8	0,88	1,69	0,02

Berdasarkan pada Tabel 4.6 dapat diketahui secara lebih pasti bahwa variasi *equivalent time constant* berpengaruh terhadap *rise time* dan *settling time* yang semakin cepat. Variasi *equivalent time constant* tidak berpengaruh pada nilai *overshoot*.

Berdasarkan pada pengujian nilai standar CDM dengan variasi *equivalent time constant* dapat diperoleh hasil bahwa variasi nilai *equivalent time constant* berpengaruh terhadap *rise time* dan *settling time* yang semakin cepat. Variasi nilai tersebut tidak berpengaruh terhadap *overshoot* sistem. Oleh karena itu, standar parameter CDM dengan variasi nilai *equivalent time constant* berapapun dapat menjamin sistem memiliki kinerja yang baik.

4.2.3 Pengujian Dengan Referensi Sinyal *Ramp* dan *Parabolic*

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dengan menggunakan sinyal referensi berupa sinyal *ramp* dan sinyal *parabolic*. Pengujian dilakukan untuk mengetahui respon sistem terhadap sinyal referensi sinyal *ramp* dan *parabolic* apakah dapat mengikuti sinyal tersebut. Pengujian dengan referensi sinyal *ramp* dan *parabolic* ditunjukkan pada Gambar 4.8 dan 4.9.

Berdasarkan pada Grafik respon sistem pada Gambar 4.8 Dan 4.9, dapat diketahui bahwa dengan referensi sinyal *ramp* dan *parabolic*, pengendali yang diusulkan tidak dapat mengikuti sinyal referensi yang diberikan. Respons sistem memiliki *steady state error*. Oleh karena itu pengendali yang dirancang perlu ditingkatkan lagi.

Gambar 4.8. Respons Sistem Terhadap Referensi Sinyal *Ramp*

Gambar 4.9. Respons Sistem Terhadap Referensi Sinyal *Parabolic*

4.2.4 Pengujian Kestabilan Parameter Konsep CDM

Pada bagain ini akan dilakukan pengujian kestabilan sistem berdasarkan pada nilai *poles* yang diperoleh dengan menyelesaikan persamaan karakteristik sistem sebagai berikut

$$|(sI - A_c + B_c)| = 0. \quad (4-4)$$

Nilai penguatan yang digunakan untuk pengujian adalah nilai penguatan pada Tabel 4.3. Nilai *poles* sistem dapat diperoleh dengan menghitung nilai eigenvalues dengan persamaan tersebut. Hasil perhitungan nilai dan letak *poles* sistem ditunjukkan pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.10.

Tabel 4.7. Nilai *Poles* Sistem

	γ_1	γ_2	γ_3	Nilai <i>Poles</i>	
1.	1,7	1,7	1,7	$s_1 = -1,17 + 4,28i$ $s_2 = -1,17 - 4,28i$	$s_3 = -3,75 + 2,37i$ $s_4 = -3,75 - 2,37i$
2.	2	2	2	$s_1 = -4 + 4i$ $s_2 = -4 - 4i$	$s_3 = -4 + 4i$ $s_4 = -4 - 4i$
3.	2,5	2	2	$s_1 = -5 + 6,88i$ $s_2 = -5 - 6,88i$	$s_3 = -5 - 1,63i$ $s_4 = -5 + 1,63i$
4.	3	3	3	$s_1 = -22 + 6,46i$ $s_2 = -22 - 6,46i$	$s_3 = -4 + 1,27i$ $s_4 = -4 - 1,27i$
5.	4	4	4	$s_1 = -83,56$ $s_2 = -33,80$	$s_3 = -7,57$ $s_4 = -3,06$

Berdasarkan nilai dan letak *poles* pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.10 dapat diketahui bahwa sistem memiliki nilai *poles* yang bernilai negatif yang berarti pengendali *servo state feedback* yang didesain dengan konsep CDM mampu membuat sistem mencapai kestabilan. Selain itu, nilai *stability index* yang semakin besar membuat sistem memiliki nilai *poles* yang semakin negatif yang berarti berhubungan dengan kestabilan sistem yang semakin tinggi.

Gambar 4.10. Letak *Pole* pada Bidang *s*

4.2.5 Pengujian Terhadap Gangguan dan Perubahan Nilai Parameter

Pada bagian ini akan dilakukan pengujian dan simulasi sistem terhadap gangguan dan perubahan nilai parameter. Gangguan dan perubahan nilai parameter pada sistem maglev dapat membuat keluaran sistem tidak dapat mengikuti masukan atau sinyal referensi. Oleh karena itu, pengendali yang dirancang diharapkan dapat mengembalikan keluaran sistem mengikuti sinyal referensi. Pengujian dilakukan dengan nilai batas keluaran 0 – 2 cm dan menggunakan nilai penguatan parameter standar CDM. Pengujian berfungsi untuk mengetahui dan menganalisa tingkat respons, kestabilan dan ketahanan pengendali dan parameter standar CDM yang diterapkan terhadap gangguan dan perubahan nilai parameter.

Hasil pengujian sistem terhadap gangguan yang diberikan pada detik ke-2, 4, 6 dan 8 ditunjukkan pada Gambar 4.11. Berdasarkan pada Gambar 4.11, pengendali yang diterapkan dapat mengembalikan keluaran sistem sesuai dengan sinyal referensi yang diberikan.

Gambar 4.11. Keluaran Sistem terhadap Gangguan

Selain gangguan, hal yang dapat mempengaruhi kinerja sistem adalah perubahan nilai parameter. Perubahan nilai parameter sistem maglev yang diamati adalah massa, induktansi dan resistansi. Pada kondisi sebenarnya induktor yang dialiri listrik memproduksi panas yang dapat membuat nilai induktansi dan resistansi berubah. Oleh karena itu, pengujian perubahan nilai parameter penting untuk dilakukan dan berfungsi untuk mengamati kinerja pengendali yang dirancang. Hasil pengujian terhadap perubahan nilai parameter ditunjukkan pada Gambar 4.12, 4.13, dan 4.14.

Hasil keluaran sistem terhadap perubahan nilai massa ditunjukkan pada gambar 4.12. Berdasarkan pada gambar 4.12, perubahan nilai massa dengan batas $\pm 90\%$ tidak terlalu berpengaruh terhadap posisi objek. Pengendali yang diterapkan dapat menangani perubahan posisi dikarenakan perubahan massa. Selain itu, perubahan posisi objek juga tidak melebihi batas yang ditentukan.

Hasil keluaran sistem terhadap perubahan nilai induktansi yang diberikan pada detik ke-2 ditunjukkan pada gambar 4.13. Berdasarkan pada gambar 4.13, perubahan nilai induktansi sangat berpengaruh terhadap posisi objek bahkan dengan perubahan yang kecil. Pengendali yang diterapkan mampu menangani perubahan nilai induktansi sebesar $\pm 50\%$ dan mampu mengembalikan posisi objek sesuai sinyal referensi.

Hasil keluaran sistem terhadap perubahan nilai resistansi yang diberikan pada detik ke-2 ditunjukkan pada gambar 4.14. Berdasarkan pada gambar 4.14, perubahan nilai resistansi sangat berpengaruh terhadap posisi objek bahkan dengan nilai perubahan yang kecil. Perubahan nilai resistansi $\pm 2\%$ sangat berpengaruh terhadap posisi objek. Pengendali yang diterapkan mampu mengembalikan posisi objek mengikuti referensi tetapi hasil simulasi ini menjadi tidak valid. Hal ini dikarenakan posisi objek melebihi batas posisi yang ditentukan.

Gambar 4.12. Keluaran Sistem Terhadap Perubahan Massa

Gambar 4.13. Keluaran Sistem Terhadap Perubahan Nilai Induktansi

Gambar 4.14. Keluaran Sistem Terhadap Perubahan Nilai Resistansi

4.2.6 Pengujian Perbandingan Dengan Metode Lain

Pada bagian ini akan dibahas tentang perbandingan hasil pengujian parameter pengendali yang didesain menggunakan konsep CDM dan desain dengan menggunakan metode lain. Nilai penguatan pengendali yang berbeda memberikan karakteristik keluaran sistem yang berbeda. Oleh karena itu, pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil keluaran sistem. Hal yang diamati pada pengujian ini adalah metode tersebut memiliki nilai standar atau tidak yang berarti berhubungan dengan memiliki metode *trial and error*. Selain itu juga diamati kinerja sistem yang diperoleh yaitu grafik respons keluaran sistem terhadap sinyal referensi.

Pada pengujian ini metode CDM menggunakan parameter standar dengan nilai *stability index* adalah $\gamma_{n-1} = \dots = \gamma_3 = \gamma_2 = 2$, $\gamma_1 = 2,5$ dan nilai *equivalent time constant* yang digunakan adalah $\tau = 0,5$. Nilai penguatan yang diperoleh adalah sebagai berikut

$$K_a = [1000 \quad 200 \quad 20 \quad 2000]. \quad (4-5)$$

Metode pertama yaitu metode *Pole Placement* dengan nilai *pole* yang diinginkan adalah sebagai berikut

$$s_1 = -3 + j\sqrt{3}, \quad s_2 = -3 - j\sqrt{3}, \quad s_3 = -10, \quad s_4 = -10, \quad (4-6)$$

Nilai penguatan yang diperoleh berdasarkan nilai pole pada (4-4) adalah sebagai berikut

$$K_a = [840 \quad 232 \quad 26 \quad 1200]. \quad (4-7)$$

Metode kedua yaitu metode LQR dengan nilai *Weighting Matrix* yang berfungsi untuk menentukan penguatan LQR adalah sebagai berikut

$$R = 0.001, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1000 \end{bmatrix}, \quad (4-8)$$

Nilai *Weighting Matrix* diperoleh berdasarkan pada [57]. Lalu, nilai penguatan yang diperoleh berdasarkan (4-8) adalah sebagai berikut

$$K_a = [1463 \quad 338 \quad 40 \quad 3162]. \quad (4-9)$$

Hasil perbandingan keluaran sistem dan respons transisi antara metode CDM, LQR, dan *Pole Placement* ditunjukkan pada Gambar 4.15 dan Tabel 4.7.

Gambar 4.15. Keluaran Sistem antara Metode LQR dan CDM

Berdasarkan keluaran sistem pada Gambar 4.15 menunjukkan bahwa hasil keluaran sistem dengan metode LQR memiliki *rise time* lebih cepat dibandingkan dengan metode CDM. Hasil keluaran sistem dengan metode LQR memiliki *overshoot* lebih besar daripada metode CDM. Sementara itu, metode *Pole placement* memiliki *rise time* yang lebih lambat daripada metode CDM. Hal ini sesuai dengan data karakteristik respons transisi yang ditunjukkan pada Tabel 4.7. Sementara itu, metode CDM memberikan respons transisi dengan *settling time* dan *overshoot* lebih kecil.

Tabel 4.8. Karakteristik respons antara metode CDM dan LQR

Metode	Respons Transisi		
	<i>Rise Time</i> (sekon)	<i>Settling Time</i> (sekon)	<i>Overshoot</i> (%)
CDM	0,55	1,06	0,02
LQR	0,50	1,47	7,70
<i>Pole Placement</i>	0,87	1,51	0,36

Kelebihan utama metode CDM dibandingkan dengan metode LQR dan *Pole placement* adalah metode CDM memiliki nilai standar untuk menentukan nilai penguatan pengendali, dalam kasus ini pengendali *servo state feedback*. Metode LQR tidak memiliki nilai standar *Weighting Matrix* untuk menentukan nilai penguatan pengendali. Oleh karena itu, metode LQR memerlukan *trial and error* dalam menentukan *Weighting Matrix* untuk mendapatkan kinerja sistem yang baik. Begitu pula dengan metode *pole placement*, penentuan nilai *pole* hanya sembarang nilai negatif yang berada sebelah kiri sumbu ordinat pada bidang *s* atau pada LHP dan memerlukan metode *trial and error* untuk mengetahui kinerja sistem. Selain itu, dalam mendesain nilai penguatan menggunakan metode LQR dan *Pole placement* diperlukan pengalaman perancang dalam menentukan nilai *weighting matrix* dan *pole* yang diinginkan. Metode CDM dapat menghilangkan proses *trial and error* dalam menentukan penguatan pengendali dengan kinerja sistem yang baik, sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga.

4.2 Temuan Penelitian

Berdasarkan pada pengujian, simulasi dan analisis sistem ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Nilai parameter standar konsep CDM yang bernilai $\gamma_{n-1} = \dots = \gamma_3 = \gamma_2 = 2, \gamma_1 = 2,5$ merupakan nilai parameter yang memberikan kinerja sistem terbaik. Hal ini dapat dilihat pada nilai *settling time* yang memiliki nilai tercepat dibandingkan dengan yang lain. Selain itu juga dapat dilihat pada nilai *rise time* dan *overshoot* yang memiliki nilai yang cukup baik walaupun bukan yang terbaik.

Stability index pada metode CDM berhubungan dengan kestabilan sistem. Semakin besar nilai *stability index* maka kestabilan sistem semakin tinggi tetapi membuat respons sistem (*rise time*) melambat. Sementara itu, *equivalent time constant* pada metode CDM berhubungan dengan respons sistem (*rise time* dan *settling time*), semakin kecil nilainya semakin cepat respons sistem.

Stability index yang pertama (γ_1) berpengaruh untuk memperkecil nilai *overshoot* tetapi dengan menambah nilai ini dapat menurunkan membuat respon sistem menjadi lambat. Selanjutnya *Stability index* yang ketiga (γ_3) berpengaruh untuk memperkecil nilai *rise time* sistem tetapi memperbesar nilai ini dapat memperbesar nilai *overshoot*. Nilai *settling time* yang terbaik didapat dengan nilai *stability index* yang kedua bernilai dua (2).

Perubahan nilai parameter massa, induktansi, dan resistansi berpengaruh terhadap posisi objek sistem. Diantara ketiga parameter tersebut nilai perubahan parameter induktansi dan resistansi memiliki pengaruh yang besar terhadap posisi objek bahkan dengan nilai perubahan yang kecil.

Berdasarkan pada konsep CDM, belum terdapat metode standar untuk membaca grafik koefisien diagram dan hanya dapat diketahui bahwa parameter standar merupakan parameter yang memberikan kinerja dengan hasil yang terbaik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kinerja sistem yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Teknik *Feedback Linearization* dapat digunakan untuk mengendalikan *nonlinearity* sistem maglev dan dapat mengubah dinamika sistem maglev yang *nonlinear* menjadi sistem linear yang ekuivalen. Pengendali *servo state feedback* dapat digunakan untuk mengendalikan posisi objek pada sistem maglev. Konsep CDM (*Coefficient Diagram Method*) dapat diimplementasikan pada pengendali *servo state feedback* untuk mendapatkan nilai penguatan pengendali.

Parameter standar CDM dapat memberikan respons sistem dengan keseimbangan antara respons, kestabilan dan ketahanan dengan karakteristik *settling time* yang paling baik. Oleh karena itu, Metode CDM dapat menghilangkan proses *trial error* dalam menentukan parameter pengendali *servo state feedback*.

Pengendali *servo state feedback* dapat menghilangkan *steady state error* sistem dan memberikan kinerja sistem yang baik untuk mencapai nilai referensi yang diberikan. Perubahan nilai parameter berpengaruh terhadap kinerja sistem maglev terutama perubahan nilai induktansi dan resistansi bahkan dengan perubahan nilai yang kecil. Akan tetapi pengendali yang diusulkan masih mampu mengendalikan sistem terhadap gangguan dan perubahan nilai parameter pada batas tertentu.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya sebatas pada simulasi, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan implementasi pada perangkat keras. Oleh karena itu, kinerja pengendali yang dirancang pada sistem maglev dapat diketahui. Perubahan nilai parameter berpengaruh terhadap kinerja sistem maglev sehingga pengendali yang

dirancang perlu ditingkatkan lagi, seperti menggunakan teknik pengendali adaptif. Pada Grafik Diagram Koefisien belum terdapat metode standar untuk melakukan pembacaan yang pasti hanya diketahui bahwa nilai standar merupakan nilai yang memberikan kinerja sistem yang baik. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang teknik pembacaan grafik yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Yaghoubi and Hamid, “The Most Important Maglev Applications,” *J. Eng.*, vol. 2013, pp. 1–19, 2013.
- [2] H. S. Han and D. S. Kim, *Magnetic Levitation: Maglev Technology and Applications*. Springer Netherlands, 2016.
- [3] H. Yaghoubi, “Practical Applications of Magnetic Levitation Technology,” no. September, 2012.
- [4] C. Peng, G. Zhaoyu, and L. Jie, “Study on two feedback linearization control methods for the magnetic suspension system,” in *2015 34th Chinese Control Conference (CCC)*, 2015, pp. 1059–1063.
- [5] N. Patel and M. N. Uddin, “Design and performance analysis of a magnetically levitated vertical axis wind turbine based axial flux PM generator,” in *2012 7th International Conference on Electrical and Computer Engineering*, 2012, pp. 741–745.
- [6] M. Mehrtash and M. B. Khamesee, “Optimal motion control of magnetically levitated microrobot,” in *2010 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering*, 2010.
- [7] P. V. S. Sobhan, G. V. N. Kumar, and J. Amarnath, “Rotor levitation by Active Magnetic Bearings using Fuzzy Logic Controller,” *2010 Int. Conf. Ind. Electron. Control Robot.*, pp. 197–201, 2010.
- [8] M. Simi, G. Sardi, P. Valdastri, A. Menciassi, and P. Dario, “Magnetic Levitation camera robot for endoscopic surgery,” in *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2011, pp. 5279–5284.
- [9] Chang-Hyun Kim, Jaewon Lim, Jong-Min Lee, Hyung-Suk Han, and Doh Young Park, “Levitation control design of super-speed Maglev trains,” in *2014 World Automation Congress (WAC)*, 2014, pp. 729–734.
- [10] T. Kumar and S. Shimi, “Modeling, simulation and control of single actuator magnetic levitation system,” ... (*RAECS*), *2014 Recent ...*, no. June, pp. 1–6, 2014.
- [11] I. Ahmad and M. Javaid, “Nonlinear model & controller design for magnetic levitation system,” *Recent Adv. Signal Process. Robot. Autom.*, 2010.
- [12] A. K. Ahmad, Z. Saad, M. . Osman, I. S. Isa, S. Sadimin, and S. S.

- Abdullah, "Control of Magnetic Levitation System Using Fuzzy Logic Control," in *2010 Second International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation*, 2010, pp. 51–56.
- [13] P. Šuster and A. Jadlovska, "Modeling and Control Design of Magnetic Levitation System," *Appl. Mach. Intell. Informatics (SAMI), 2012 IEEE 10th Int. Symp.*, pp. 295–299, 2012.
- [14] R. Uswarman, A. I. Cahyadi, and O. Wahyunggoro, "Control of a magnetic levitation system using feedback linearization," in *2013 International Conference on Computer, Control, Informatics and Its Applications (IC3INA)*, 2013, pp. 95–98.
- [15] R. Uswarman, A. I. Cahyadi, and O. Wahyunggoro, "Modified sliding mode control with uncertainties behavior of a magnetic levitation system," in *2013 International Conference on Robotics, Biomimetics, Intelligent Computational Systems*, 2013, pp. 194–199.
- [16] P. Pranayanuntana and Riewruja Vanchai, "Nonlinear backstepping control design applied to magnetic ball control," in *2000 TENCON Proceedings. Intelligent Systems and Technologies for the New Millennium (Cat. No.00CH37119)*, vol. 2, pp. 304–307.
- [17] H. Katayama and T. Oshima, "Stabilization of a Magnetic Levitation System by Backstepping and High-Gain Observers," *SICE Annu. Conf. (SICE), 2011 Proc.*, no. 1, pp. 754–759, 2011.
- [18] T. Namerikawa and H. Kawano, "A passivity-based approach to wide area stabilization of magnetic suspension systems," in *2006 American Control Conference*, 2006, p. 6 pp.
- [19] Pallav, S. K. Pandey, and V. Laxmi, "PID control of magnetic levitation system based on derivative filter," in *2014 Annual International Conference on Emerging Research Areas: Magnetics, Machines and Drives (AICERA/iCMMD)*, 2014, pp. 1–5.
- [20] I. Ahmad, M. Shahzad, and P. Palensky, "Optimal PID control of Magnetic Levitation System using Genetic Algorithm," in *2014 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON)*, 2014, pp. 1429–1433.
- [21] N. Magaji and J. L. Sumaila, "Fuzzy logic controller for magnetic levitation system," in *2014 IEEE 6th International Conference on Adaptive Science & Technology (ICAST)*, 2014, pp. 1–5.
- [22] A. M. Benomair and M. O. Tokhi, "Control of single axis magnetic levitation system using fuzzy logic control," in *2015 Science and Information Conference (SAI)*, 2015, pp. 514–518.

- [23] D. Maji, M. Biswas, A. Bhattacharya, G. Sarkar, T. K. Mondal, and I. Dey, "MAGLEV system modeling and LQR controller design in real time simulation," in *2016 International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking (WiSPNET)*, 2016, pp. 1562–1567.
- [24] S. K. Verma, S. Yadav, and S. K. Nagar, "Optimal fractional order PID controller for magnetic levitation system," in *2015 39th National Systems Conference (NSC)*, 2015, pp. 1–5.
- [25] S. Manabe, "Coefficient diagram method," in *Proceedings of the 14th IFAC Symposium on Automatic Control in Aerospace*, 1998, pp. 199–210.
- [26] S. Manabe, "Importance of coefficient diagram in polynomial method," in *42nd IEEE International Conference on Decision and Control (IEEE Cat. No.03CH37475)*, pp. 3489–3494.
- [27] M. Valluvan and A. P. Definition, "Modeling and Control of Magnetic Levitation System," pp. 545–548, 2012.
- [28] G. G. Sotelo, R. A. H. de Oliveira, F. S. Costa, D. H. N. Dias, R. de Andrade, and R. M. Stephan, "A Full Scale Superconducting Magnetic Levitation (MagLev) Vehicle Operational Line," *IEEE Trans. Appl. Supercond.*, vol. 25, no. 3, pp. 1–5, Jun. 2015.
- [29] Se Young Yoon, Zongli Lin, and P. E. Allaire, "Experimental Evaluation of a Surge Controller for an AMB Supported Compressor in the Presence of Piping Acoustics," *IEEE Trans. Control Syst. Technol.*, vol. 22, no. 3, pp. 1215–1223, May 2014.
- [30] C. S. Chin, C. Wheeler, S. L. Quah, and T. Y. Low, "Design, modeling and experimental testing of magnetic levitation system for conveyance applications," in *2011 IEEE 2nd International Conference on Computing, Control and Industrial Engineering*, 2011, pp. 174–179.
- [31] Yunpeng Zhang, Shuqin Liu, Yong Guan, Hongwei Li, and Youpeng Fan, "The axial position sensing and signal processing in maglev artificial heart pump," in *2010 IEEE Fifth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA)*, 2010, pp. 396–400.
- [32] J. R. Hull, J. Fiske, K. Ricci, and M. Ricci, "Analysis of Levitational Systems for a Superconducting Launch Ring," *IEEE Trans. Appl. Supercond.*, vol. 17, no. 2, pp. 2117–2120, Jun. 2007.
- [33] F. C. Moon, *Superconducting Levitation Applications to Bearings and Magnetic Transportation*. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004.

- [34] N. Shawki, S. Alam, and A. K. Sen Gupta, "Design and implementation of a magnetic levitation system using phase lead compensation technique," in *2014 9th International Forum on Strategic Technology (IFOST)*, 2014, pp. 294–299.
- [35] T.-E. Lee, J.-P. Su, and K.-W. Yu, "Implementation of the State Feedback Control Scheme for a Magnetic Levitation System," in *2007 2nd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications*, 2007, pp. 548–553.
- [36] T. Aunsiri, N. Numanoy, W. Hemsuwan, and J. Srisertpol, "Servo System Using Pole-Placement with State Observer for Magnetic Levitation System," Springer, Berlin, Heidelberg, 2014, pp. 921–926.
- [37] R. Uswarman, O. Wahyunggoro, and A. I. Cahyadi, "Desain dan Implementasi Kendali Magnetic Levitation Menggunakan Metode Sliding Mode Control," Universitas Gadjah Mada, 2014.
- [38] Huann-Keng Chiang, Wen-Te Tseng, Chun-Chiang Fang, and Chien-An Chen, "Integral backstepping sliding mode control of a magnetic ball suspension system," in *2013 IEEE 10th International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS)*, 2013, pp. 44–49.
- [39] A. M. Benomair, A. R. Firdaus, and M. O. Tokhi, "Fuzzy sliding control with non-linear observer for magnetic levitation systems," in *2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED)*, 2016, pp. 256–261.
- [40] M. Velasco-Villa, R. Castro-Linares, and L. Corona-Ramirez, "Modeling and passivity based control of a magnetic levitation system," in *Proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Control Applications (CCA'01) (Cat. No.01CH37204)*, pp. 64–69.
- [41] V. Kongratana, S. Gulphanich, V. Tipsuwanporn, and P. Huantham, "Servo state feedback control of the self balancing robot using MATLAB," *Int. Conf. Control. Autom. Syst.*, pp. 414–417, 2012.
- [42] S. Puwan, S. Nundrakwang, T. Benjanarasuth, J. Ngamwiwit, and N. Komine, "CDM Based Servo State Feedback Controller with Minimum-order Observer for Crane System," in *2006 International Symposium on Communications and Information Technologies*, 2006, pp. 194–199.
- [43] T. Benjanarasuth and S. Nundrakwang, "Hybrid controller for rotational inverted pendulum systems," in *2008 SICE Annual Conference*, 2008, pp. 1889–1894.
- [44] S. Nundrakwang, T. Benjanarasuth, J. Ngamwiwit, and N. Komine, "Hybrid Controller for Swinging up Inverted Pendulum System," in *2005*

5th International Conference on Information Communications & Signal Processing, pp. 488–492.

- [45] E. Asa, T. Benjanarasuth, J. Ngamwiwit, and N. Komine, “Hybrid controller for swinging up and stabilizing the inverted pendulum on cart,” in *2008 International Conference on Control, Automation and Systems*, 2008, pp. 2504–2507.
- [46] E. Asa, T. Benjanarasuth, S. Nundrakwang, J. Ngamwiwit, and N. Komine, “Implementation of Swinging-up and Stabilizing Controllers for Inverted Pendulum on Cart System,” in *2008 International Symposium on Communications and Information Technologies*, 2008, pp. 504–507.
- [47] A. M. Benomair, F. A. Bashir, and M. O. Tokhi, “Optimal control based LQR-feedback linearisation for magnetic levitation using improved spiral dynamic algorithm,” in *2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR)*, 2015, pp. 558–562.
- [48] W. Fadlun, O. Wahyunggoro, and A. I. Cahyadi, “Desain Kendali Posisi Objek pada Sistem Magnetic Levitation (MAGLEV) Menggunakan Metode Feedback Linearization,” Universitas Gadjah Mada, 2016.
- [49] A. M. Benomair, F. A. Bashir, and M. O. Tokhi, “Optimal control based LQR-feedback linearisation for magnetic levitation using improved spiral dynamic algorithm,” in *2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2015*, 2015, pp. 558–562.
- [50] S. K. Pradhan and R. Singh, “Nonlinear control of a Magnetic Levitation System using feedback linearization,” in *2014 IEEE International Conference on Advanced Communications, Control and Computing Technologies*, 2014, pp. 152–156.
- [51] A. El Hajjaji and M. Ouladsine, “Modeling and nonlinear control of magnetic levitation systems,” *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 48, no. 4, pp. 831–838, 2001.
- [52] A. C. Unni, A. S. Junghare, V. Mohan, and W. Ongsakul, “PID, fuzzy and LQR controllers for magnetic levitation system,” in *2016 International Conference on Cogeneration, Small Power Plants and District Energy (ICUE)*, 2016, pp. 1–5.
- [53] F. Golnaraghi and B. C. Kuo, *Automatic Control Systems*, 9th ed. New York City: John Wiley & Sons, 2009.
- [54] T. H. Wong, “Design of a Magnetic Levitation Control System - An Undergraduate Project,” *IEEE Trans. Educ.*, vol. E-29, no. 4, pp. 196–200, 1986.

- [55] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.
- [56] J.-J. E. Slotine and W. Li, *Applied nonlinear control*. Prentice Hall, 1991.
- [57] K. Ogata, *Modern control engineering*. Prentice-Hall, 2010.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Listing Program Sinyal Referensi

```
function [sys,x0,str,ts] = sinyal_input_d(t,x,u,flag)
switch flag,
case 0,
[sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
case 3,
sys=mdlOutputs(t,x,u);
case {2,4,9}
sys=[];
otherwise
error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
```

```
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0;
sizes.NumDiscStates = 0;
sizes.NumOutputs = 1;
sizes.NumInputs = 0;
sizes.DirFeedthrough = 0;
sizes.NumSampleTimes = 0;
sys = simsizes(sizes);
x0 = [];
str = [];
ts = [];
```

```
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
sys(1)=0.01;
```

Lampiran 2 Listing Program Sistem *Levitasi* Magnetis

```
function [sys,x0,str,ts]=d_plant_maglev(t,x,u,flag)
switch flag,
case 0,
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
case 1,
    sys=mdlDerivatives(t,x,u);
case 3,
    sys=mdlOutputs(t,x,u);
case {2, 4, 9 }
    sys = [];
otherwise
    error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
```

```
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 3;
sizes.NumDiscStates = 0;
sizes.NumOutputs = 3;
sizes.NumInputs = 3;
sizes.DirFeedthrough = 0;
sizes.NumSampleTimes = 0;
sys=simsizes(sizes);
x0=[0.0 0.0 0.0];
str=[];
ts=[];
```

```
function sys=mdlDerivatives(t,x,u)
xsatu=0.01;
xdua=0.005;
xtiga=1.6;
k=0.00013;
L=0.12;
R=9;
m=0.36;
grav=9.8;

f1=(4*k^2*xdua*(xtiga^2))/(m*L*(xsatu^4));
f2=(2*k*R*xtiga)/(m*L*(xsatu^2));
f3=(2*k*(xtiga^2)*xdua)/(m*(xsatu^3));
fx=f3+f2-f1;

gx=-(2*k*xtiga)/(m*L*(xsatu^2));

sys(1)=u(1);
sys(2)=u(2);
sys(3)=fx+(gx*u(3));
```

```
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
sys(1)=x(1);
sys(2)=x(2);
sys(3)=x(3);
```

Lampiran 3 Listing Program Pengendali *Feedback Linearization*

```
function [sys,x0,str,ts] = d_pengendali_maglev(t,x,u,flag)
switch flag,
case 0,
[sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
case 3,
sys=mdlOutputs(t,x,u);
case {2,4,9}
sys=[];
otherwise
error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]);
end
```

```
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0;
sizes.NumDiscStates = 0;
sizes.NumOutputs = 3;
sizes.NumInputs = 3;
sizes.DirFeedthrough = 1;
sizes.NumSampleTimes = 0;
sys = simsizes(sizes);
x0 = [];
str = [];
ts = [];
```

```
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
xsatu=0.01;
xdua=0.005;
xtiga=1.6;

k=0.00013;
L=0.12;
R=9;
m=0.36;
grav=9.8;

f1=(4*k^2*xdua*(xtiga^2))/(m*L*(xsatu^4));
f2=(2*k*R*xtiga)/(m*L*(xsatu^2));
f3=(2*k*(xtiga^2)*xdua)/(m*(xsatu^3));

fx=f3+f2-f1;
gx=-(2*k*xtiga)/(m*L*(xsatu^2));

ut=(u(3)-fx)/gx;

sys(1)=u(1);
sys(2)=u(2);
sys(3)=ut;
```

Lampiran 4 Listing Program Mencari Nilai Penguatan Pengendali *Servo*

State Feedback dengan *Coefficient Diagram Method* Orde 4

```
clear
close
clc

tau = 0.5

G=[ 1.7 1.7 1.7 ;
    2   2   2   ;
    2.5 2   2   ;
    3   3   3   ;
    4   4   4   ]

G(1:5,3)

for i=1:5
    a0(i) = ( G(i,3) * G(i,2)^2 * G(i,1)^3 ) / ( tau^4 );

    a1(i) = a0(i) * tau;

    a2(i) = a0(i) * [ (tau^2) / G(i,1) ];

    a3(i) = a0(i) * [ (tau^3) / (G(i,2)*G(i,1)^2) ];

    a4(i) = a0(i) * [ (tau^4) / (G(i,3)*G(i,2)^2*G(i,1)^3) ];
end

data1=[a0(1) a1(1) a2(1) a3(1) a4(1)]
data2=[a0(2) a1(2) a2(2) a3(2) a4(2)]
data3=[a0(3) a1(3) a2(3) a3(3) a4(3)]
data4=[a0(4) a1(4) a2(4) a3(4) a4(4)]
data5=[a0(5) a1(5) a2(5) a3(5) a4(5)]

Ka1=[a0(1) a1(1) a2(1) a3(1)]
Ka2=[a0(2) a1(2) a2(2) a3(2)]
Ka3=[a0(3) a1(3) a2(3) a3(3)]
Ka4=[a0(4) a1(4) a2(4) a3(4)]
Ka5=[a0(5) a1(5) a2(5) a3(5)]

t=[0 1 2 3 4]

figure

semilogy(t,data1,'-bp',...
t,data2,'-g*',...
t,data3,'-ro',...
t,data4,'-cs',...
t,data5,'-md','LineWidth',2)
set(gca,'Xdir','reverse')
```

```

hold on

T=[0 1 0 0;0 0 1 0;0 0 0 1;-1 0 0 0]

T1=Ka1*T'
T2=Ka2*T'
T3=Ka3*T'
T4=Ka4*T'
T5=Ka5*T'

legend( 'a. \gamma_i=[1.7 1.7 1.7]',...
        'b. \gamma_i=[2 2 2]',...
        'c. \gamma_i=[2.5 2 2]',...
        'd. \gamma_i=[3 3 3]',...
        'e. \gamma_i=[4 4 4]')

grid on

ylabel('a_i')
xlabel('i')

gtext('a_0')
gtext('a_1')
gtext('a_2')
gtext('a_3')
gtext('a_4')

```